

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
Facultad de Ciencias de la Vida

Contribución de la bomba biológica al flujo de contaminantes orgánicos persistentes en la columna de agua en ecosistemas costeros antárticos.

Tesis entregada para optar al grado de
Magíster en Recursos Naturales

Andrea Paz Hirmas Olivares

Director de Tesis: Dr. Gustavo Chiang Rojas

Santiago de Chile
Junio, 2023

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
Facultad de Ciencias de la Vida

Contribución de la bomba biológica al flujo de contaminantes orgánicos persistentes en la columna de agua en ecosistemas costeros antárticos.

Dr. Gustavo Chiang Rojas
Director de Tesis

Firma

Dr. Cristóbal Galbán – Malagón
Comisión de Evaluación

Firma

Dr. Eduardo Castro – Nallar
Comisión de Evaluación

Firma

Santiago de Chile
Junio, 2023

AGRADECIMIENTOS

Muchas gracias por el apoyo recibido al proyecto 1210946 Fondecyt – ANID *Impact of sedimentary fluxes of algal blooms on the bioaccumulation and biomagnification of Persistent Organic Pollutants*, otorgado al Dr. Cristóbal Galbán – Malagón y al proyecto ACT 192057 *Long – Range transport of xenobiotics and microorganisms: Teleconections and influence on terrestrial ecosystems*, otorgado al Dr. Eduardo Castro – Nallar, los cuales permitieron la realización de la campaña de recolección, el procesamiento y análisis de muestras. Al Instituto Antártico Chileno (INACH) por el apoyo logístico durante la campaña (ECA 56, en la Base Escudero) y por los XIV Fondos de apoyo a tesis de postgrado en temas antárticos otorgados al proyecto MG0922 “Contribución de la bomba biológica a la concentración de contaminantes orgánicos persistentes en tramas tróficas pelágicas y bentónicas de ecosistemas costeros antárticos” y al apoyo de las *Research Infrastructures RECETOX RI* (No LM2018121, LM2023069) y al proyecto *CETOCOEN EXCELLENCE* (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0009632) financiado por *Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic*, apoyado por *the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation program under grant agreement No 857560*. Al Dr. Gustavo Chiang y Dr. Cristóbal Galbán por todo el apoyo y supervisión durante el proceso de tesis y procesamiento y análisis de las muestras, y al equipo de trabajo Thais Luarte, Constanza Meriño y Rosario Vargas, por su apoyo durante la recolección de muestras biológicas en terreno.

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS.....	5
ÍNDICE DE TABLAS	6
1. Resumen	7
2. Introducción.....	9
2.1 Contaminantes orgánicos persistentes y el océano austral.	9
2.2 Interacciones de los COPs en la columna de agua.....	12
2.3 El rol de la Bomba Biológica en el transporte de COPs.	15
2.4 Ecosistemas antárticos, tramas tróficas y presencia de COPs.....	18
3. Hipótesis	22
4. Objetivos	22
4.1 Objetivo General	22
4.2 Objetivos Específicos.....	22
5. Metodología	23
5.1 Área de muestreo.....	23
5.2 Toma de muestras	24
6. Resultados	29
6.1 Nicho trófico	29
6.2 Congéneres de difenil éteres polibromados (PBDEs)	31
6.3 Factores de bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación de los PBDEs en la columna de agua.....	35
7. Discusión	39
7.1 Detección de difenil éteres polibromados (PBDEs).....	39
7.2 Factores de bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación de PBDEs en la columna de agua.....	42
8. Conclusiones.....	47
Referencias	49

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Principales vías de transferencia de contaminantes orgánicos persistentes (COPs) entre matrices bióticas y abióticas de ecosistemas marinos costeros antárticos. 1. Aporte atmosférico de COPs, 2. Aporte de la escorrentía de nieve y glaciares, 3. Interacción de COPs con el ciclo del carbono. Línea punteada azul representa el proceso de la bomba biológica. _____	14
Figura 2 Simplificación de componentes y procesos que conforman la bomba biológica en el medio marino (basado en Roca – Martí 2017) _____	16
Figura 3 Mapa de la Isla Rey Jorge (bahía Fildes), en la península antártica, sector donde se encuentra la Base de investigación Profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno. ____	23
Figura 4 Representación de la trampa de sedimentación para muestreo y recolección de material particulado en la columna de agua. _____	25
Figura 5 Enriquecimiento trófico de $\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$ (‰) de muestras de fitoplancton, zooplancton y trampas de sedimentación de la isla Rey Jorge, península Antártica. _____	30
Figura 6 Proyección de los elipses (SEA) en el espacio isotópico determinado para las muestras de fitoplancton, zooplancton y trampas de sedimentación. _____	31
Figura 7 Concentraciones de PBDEs en agua (arriba), fitoplancton (medio) y zooplancton (abajo) colectados durante la campaña de muestreo ECA 56, dw = peso seco. _____	34
Figura 8 Relación entre el LogKow (coeficiente de partición octanol – agua) y el factor de bioconcentración (A), bioacumulación (B) y biomagnificación (C) para PBDEs obtenidos de las muestras de fitoplancton, zooplancton y agua (corregidos por temperatura) durante la campaña ECA 56. * = $p < 0.05$. _____	37
Figura 9 Tendencia temporal de los valores de Log BCF (A) y Log BAF (B) para los diferentes valores de hidrofobicidad de PBDEs (dados por el LogKow) durante el período de muestreo. C, tendencia temporal de los valores de BMF para los diferentes valores de LogKow durante el periodo de muestreo, línea negra continua es una referencia al valor 1, donde $\text{BMF} > 1$ indica que hay biomagnificación. _____	38
Figura 10 Análisis de regresiones lineales no paramétricas por muestras (tomadas en diferentes fechas durante la campaña de muestreo entre los valores en logaritmo de BCF, BAF y BMF vs valores de Log Kow. _____	58
Figura 11 Valores de pendientes de las regresiones lineales calculadas para Log BCF (A) y Log BAF (B) para cada fecha de muestreo. Valores suavizados para obtener una línea de tendencia. Gráfico C, para BMF. Área gris muestra el intervalo de confianza (0.95) para los datos. _____	61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Valores promedio de isótopos estables (‰) y relación C/N (peso seco) de muestras de fitoplancton, zooplancton y trampas de sedimentación. sd = desviación estándar respectiva. _	29
Tabla 2 Concentraciones de PBDEs en muestras de agua, fito y zooplancton obtenidas durante la campaña antártica ECA56. %freq = frecuencia de detección, sd = desviación estándar ____	33
Tabla 3 Concentraciones de PBDEs en plancton y fitoplancton en estudios realizados en áreas similares a este estudio. _____	40
Tabla 4 Coeficientes de los análisis de regresión no paramétrica para el factor de bioconcentración vs LogKow por muestra. * = <0.05; *** = <0.001. _____	59
Tabla 5 Coeficientes de los análisis de regresión no paramétrica para el factor de bioacumulación vs LogKow por muestra. * = <0.05. _____	59
Tabla 6 Coeficientes de los análisis de regresión no paramétrica para el factor de biomagnificación vs LogKow por muestra. * = <0.05. _____	60

1. Resumen

La Antártica ha sido considerada uno de los últimos lugares vírgenes del planeta, pero durante el último siglo el desarrollo industrial ha causado un profundo impacto en los ecosistemas antárticos, al liberar contaminantes orgánicos persistentes (COPs) a la atmósfera. Estos COPs se distribuyen ampliamente en los ecosistemas, son en su mayoría semi volátiles y pueden transportarse largas distancias a través del transporte atmosférico de largo alcance (LRAT – *Long Range Atmospheric Transport*) y alcanzar los sectores polares del planeta. También pueden bioacumularse y biomagnificarse a través de las tramas tróficas y tienen efectos tóxicos en la biota. Pocos estudios han considerado estudiar procesos oceanográficos en la columna de agua, como la bomba biológica, y su relación con la dinámica y el ciclo de los COPs en ambientes polares, y hay menos información aún para la Antártica. El estudio de los procesos de la bomba biológica son importantes debido al papel que juega el fitoplancton en el ciclo de los COPs en la columna de agua y en las relaciones tróficas. Un buen representante de estos contaminantes son los difenil éteres polibromados (PBDEs – *polybrominated diphenyl ethers*), sustancias ampliamente utilizadas, tanto a nivel comercial como doméstico, como retardantes de llama, y su presencia en la biota antártica de niveles tróficos inferiores ha sido escasamente estudiada.

La hipótesis y objetivos de este trabajo se centraron en detectar la contribución o facilitación de la bomba biológica a la disponibilidad de COPs en la columna de agua de los ecosistemas costeros antárticos. Mediante la recolección de muestras de agua, materia orgánica en sedimentación en la columna de agua, fitoplancton y zooplancton. Se analizó la presencia de 10 congéneres de PBDEs, pero al evaluar el proceso de acumulación desde la matriz ambiental por parte de los organismos, fue menor a lo esperado en base a sus propiedades fisicoquímicas y temperatura del agua.

Se utilizaron las señales isotópicas de $\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$ para evaluar la estructura de la trama trófica en la columna de agua, lo que confirmó un claro comportamiento depredador de los consumidores (zooplancton) sobre los productores primarios

(fitoplancton), y para el caso de las partículas en sedimentación, se detectó un amplio rango de valores de $\delta^{13}\text{C}$, indicando fuentes variables de materia orgánica que se hunde hacia los sedimentos. El factor de biomagnificación indicó que solo los congéneres de PBDE con LogKow cercano a 7 están siendo magnificados a niveles tróficos más altos. La combinación de todos los datos recopilados en este estudio nos permitió identificar una sucesión temporal, donde en fechas tempranas de la campaña se vio un predominio de los factores de bioconcentración y posteriormente una disminución de estos y un aumento en los factores de bioacumulación en conjunto con un aumento marcado del BMF (BMF – *biomagnification factor*) hacia el final de la secuencia temporal, permitiendo detectar diversos procesos adicionales a la transferencia trófica que pueden explicar el ciclaje de PBDEs en la columna de agua.

En relación con la contribución de la bomba biológica, los análisis de solapamiento de nichos en conjunto con el análisis de los valores de BCF (BFC – *Bioconcentration factor*, BAF (BAF - *Biaccumulation factor*) y BMF, permiten llegar a la conclusión de que los PBDEs se podrían estar yendo asociados a la materia orgánica a los sedimentos y como consecuencia la bomba biológica no estaría facilitando la exposición de los organismos en la columna de agua a los PBDEs, y además permite determinar que el grado de brominación de los congéneres cumple un rol importante en la vías que siguen estos contaminantes en el medio marino.

2. Introducción

2.1 Contaminantes orgánicos persistentes y el océano austral.

Durante la primera mitad del siglo XX, el remoto continente antártico fue considerado como un sector prístino, alejado de los impactos provenientes de las actividades antropogénicas debido a que se encuentra geográficamente aislado de los demás continentes y a la ausencia de fuentes de emisión/uso de contaminantes locales (Goerke *et al.* 2004; Bargagli 2008). Desafortunadamente, los ambientes antárticos ya no pueden ser considerados ecosistemas completamente prístinos debido a que hace décadas diversos estudios han reportado la presencia de sustancias contaminantes (Na *et al.* 2011; Vecchiato *et al.* 2014; Bhardwaj *et al.* 2018; Galbán – Malagón *et al.* 2018) que evidencian que esta región polar se encuentra impactada por las actividades antropogénicas tanto globales como locales, que han provocado cambios en las condiciones ambientales de este continente debido al incremento y diversificación de las actividades humanas y al cambio climático (Bhardwaj *et al.* 2018). De igual forma, sus características ambientales extremas como: bajas temperaturas, prolongados periodos de oscuridad durante los meses de invierno, constantes ciclos de congelación/derretimiento de hielo, fuertes vientos y radiación UV durante los meses de verano, (Cary *et al.*, 2010) que en conjunto con los enormes hielos, montañas, marcada geografía y sistema de corrientes lo convierten en un sector clave para estudios de procesos biogeoquímicos y ecología de ambientes extremos en conjunto con la distribución y destino de contaminantes (Convey & Peck 2019).

Durante el siglo XX, el desarrollo económico e industrial del planeta ha tenido un dramático impacto en los ecosistemas antárticos provocando incrementos en la temperatura del continente y del océano austral (que no han sido uniformes en todo el continente), que se han visto acompañados por la pérdida de un alto porcentaje de hielos y el retroceso de glaciares costeros y plataforma de hielo (IPCC 2014). Estas actividades han provocado además, la introducción de diversos contaminantes al medio ambiente. Siendo estos detectados en matrices bióticas y abióticas de la antártica (Fuoco *et al.* 2009;

Cabrerizo 2013; Sanchís *et al.* 2015; Bhardwaj *et al.* 2018; Galbán – Malagón *et al.* 2018), dentro de los cuales destacan un grupo de sustancias tóxicas de especial preocupación denominados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) (Corsolini *et al.* 2002; Zhang *et al.* 2013). Los COPs corresponden a sustancias químicas orgánicas que poseen combinaciones particulares de propiedades físicas y químicas, tales que, una vez que son liberados al medio ambiente: (i) permanecen intactos por largos periodos de tiempo, (ii) se distribuyen ampliamente a través de los ecosistemas como resultado del transporte a largas distancias mediante la atmósfera, las corrientes marinas o animales migratorios, (iii) se acumulan en los organismos (incluyendo seres humanos) y se encuentran en mayores concentraciones en organismos de mayor nivel trófico en las tramas tróficas, y (iv) son altamente tóxicos para seres humanos y el medio ambiente (UNEP 2015).

Debido a las características de los COPs, en el año 2001 se acordó un tratado a nivel global para proteger la salud humana y los ecosistemas de estos compuestos químicos, el Convenio de Estocolmo en Contaminantes Orgánicos Persistentes. Este convenio entró en vigencia el año 2004 y establece la prohibición o reducción de la producción, uso, importación, exportación y emisión al medio ambiente de un grupo reducido de COPs (que se ha incrementado en los últimos años) intencionalmente producidos y la regulación de aquellos producidos como subproductos de diversas actividades industriales (EPA 2023; UNEP 2015).

La gran mayoría de los contaminantes orgánicos persistentes son compuestos semi – volátiles, por lo que entran a la atmósfera a través de emisiones industriales, actividades agrícolas, incineración de desechos, combustión y quema de combustibles, incendios forestales, descomposición de desechos, entre otros (Lohmann *et al.* 2007; Bhardwaj *et al.* 2018). Esta volatilidad les permite dispersarse de forma efectiva a través del transporte atmosférico de largo alcance (*Long Range Atmospheric Transport* – LRAT por sus siglas en inglés), donde, estos contaminantes se someten a un proceso de fraccionamiento y destilación global, que implica que en latitudes con

temperaturas más altas se favorece la volatilización de estos contaminantes y a su vez sectores con temperaturas bajas favorecen procesos de deposición en relación a su volatilidad (Wania & Mackay 1995; Vecchiato *et al.* 2014). En conjunto con su alta persistencia en el ambiente, los COPs se ven sometidos a repetidos ciclos de volatilización/deposición a través de los gradientes latitudinales y altitudinales de temperatura (efecto saltamontes), lo que produce un transporte progresivo desde las zonas templadas o tropicales hacia los polos, donde debido a las bajas temperaturas extremas, se produce un “atrapamiento en frío” (Ashraf 2017), prolongando aún más su persistencia en estos ambientes extremos y su presencia en casi todas las matrices ambientales del planeta (Weber & Goerke 2003; Bengston – Nash 2011), incluyendo vertebrados superiores en zonas costeras de Patagonia y Antártica (Rudolph *et al.* 2016; Vergara *et al.* 2019; García – Cegarra *et al.* 2021).

Diversos estudios relacionan la exposición de organismos (incluyendo seres humanos) a estos contaminantes, evidenciando que producen efectos deletéreos, incluyendo enfermedades o anomalías en el funcionamiento de diversas especies, tales como, disminución y cambios en la diversidad de especies de fitoplancton (Echeveste *et al.* 2016), efectos negativos durante las etapas de desarrollo de especies de krill (Poulsen *et al.* 2011), afectan el grosor de la cáscara de huevos y por ende el potencial reproductivo de aves marinas (Fossi & Panti 2018), disrupción del metabolismo de la hemoglobina y por consiguiente la capacidad de buceo de pingüinos (Rudolph *et al.* 2016); discapacidad reproductiva en focas y belugas y daños al sistema inmune, aumentando susceptibilidad a enfermedades y efectos en patrones de comportamiento (McKinney *et al.* 2015; Fossi & Panti 2018) y potenciales efectos carcinogénicos y mutagénicos, defectos de nacimiento y debilitamiento de sistemas inmune y nervioso en seres humanos (Lohmann *et al.* 2007; Na *et al.* 2011; Bhardwaj *et al.* 2018).

Si bien, las emisiones y producción de COPs se encuentran prohibidas o reguladas, al día de hoy, se necesita un esfuerzo constante de monitoreo a nivel global especialmente de aquellos ambientes más expuestos y susceptibles para

lograr minimizar los efectos tóxicos y negativos que provoca la acumulación de estos contaminantes, que debido a su persistencia, han llegado a formar parte de los ciclos biogeoquímicos en los océanos y la atmósfera.

2.2 Interacciones de los COPs en la columna de agua.

Una vez que alcanzan las regiones polares, el destino de los COPs en estos ecosistemas va a depender de sus propiedades fisicoquímicas, que en conjunto con las bajas temperaturas, van a facilitar su deposición sobre la superficie del mar, suelos, nieve y glaciares (Galbán – Malagón *et al.* 2012; Ashraf 2017). Estos contaminantes se pueden transferir desde la superficie a la columna de agua a través de un proceso de intercambio gaseoso aire – agua (Figura 1), donde aquellos compuestos más volátiles escapan nuevamente a la atmósfera y otros se “disuelven” o absorben en el agua, acumulándose en la micro capa superficial de los cuerpos de agua (Fuoco *et al.* 2005; Galbán – Malagón *et al.* 2013c). Los COPs también pueden ingresar a estos ecosistemas acuáticos desde los sistemas terrestres a partir del derretimiento de nieve, la escorrentía, la erosión costera y el avance/retroceso de glaciares (Geisz *et al.* 2008).

Estos compuestos interactúan con varios componentes en la columna de agua (partículas en suspensión, agua y organismos) y debido a que son **hidrofóbicos** (Bengston – Nash 2011), una vez que ingresan a la matriz acuática, se asocian (adsorción) a sólidos disueltos, material particulado, la comunidad microbiana y en mayor medida a la materia orgánica que se encuentran en suspensión en la columna de agua (Goerke *et al.* 2004), y pueden además, ser transportados a través de corrientes/masas de agua y ser incorporados en las tramas tróficas (Jurado *et al.* 2007). En especial, el material particulado en suspensión, se ve sometido al proceso físico de hundimiento en la columna de agua, por lo que las partículas sedimentan hacia el fondo marino en conjunto con los COPs, de forma que estos quedan depositados en el sedimento donde se van acumulando, convirtiendo el fondo marino en un sumidero de contaminantes, donde además quedan biodisponibles para los organismos bentónicos que habitan el fondo marino (Corsolini 2009; Galbán – Malagón *et al.* 2018). Si bien,

no se sabe con claridad que tan permanentes son estos sumideros de contaminantes, se considera que esta acumulación tiene una especial relevancia en ambientes costeros debido al potencial de re suspensión de estos compuestos desde el sedimento a la columna de agua (Lohmann *et al.* 2007).

En la columna de agua, los COPs se vuelven “disponibles” para los organismos marinos, que pueden incorporar estos compuestos a través de las vías respiratorias (organismos con branquias), el contacto directo, en su mayoría a través de la piel, y a través de la **alimentación**, siendo esta última, la vía más importante de exposición debido a la **lipofilicidad** que caracteriza a los COPs y al alto contenido lipídico de los organismos antárticos (Bengston – Nash 2011).

Los COPs son acumulados en los tejidos de los organismos a través de tres procesos que se conocen como: i) bioconcentración, es decir, la acumulación neta de un contaminante en un organismo a partir del medio acuático; ii) bioacumulación, o la acumulación neta de un contaminante en un organismo a partir de cualquier matriz abiótica; y iii) biomagnificación, que corresponde a la acumulación total de un contaminante a medida que se pasa de un nivel trófico inferior a uno superior. Estos 3 procesos se pueden calcular como factores a través de las siguientes ecuaciones (Poulsen *et al.* 2013) que relacionan las concentraciones de contaminantes en diferentes matrices y permiten evaluar su transferencia:

(1) Factor de bioconcentración: $BCF = C_{Fitoplancton}/C_{Agua}$

(2) Factor de bioacumulación: $BAF = C_{Zooplancton}/C_{Agua}$

(3) Factor de biomagnificación: $BMF = C_{Zooplancton}/C_{Fitoplancton}$

La asociación entre los COPs y la materia orgánica en la columna de agua permite la biodisponibilidad de contaminantes para los organismos que conforman las tramas tróficas pelágicas y bentónicas de estos ecosistemas costeros en Antártica, los cuales bioacumulan en sus tejidos y biomagnifican estos contaminantes a través de las tramas tróficas, por ende, organismos con dietas ricas en lípidos y posiciones tróficas altas van a favorecer la exposición a

contaminantes, es decir, implica un mayor riesgo de acumular concentraciones tóxicas de COPs (Bengston – Nash 2011; Zhang *et al.* 2013; Vergara *et al.* 2019; García – Cegarra *et al.* 2021), con un potencial daño a la salud de las especies y finalmente de los ecosistemas.

Figura 1 Principales vías de transferencia de contaminantes orgánicos persistentes (COPs) entre matrices bióticas y abióticas de ecosistemas marinos costeros antárticos. 1. Aporte atmosférico de COPs. 2. Aporte de la escorrentía de nieve y glaciares. 3. Interacción de COPs con el ciclo del carbono. Línea punteada azul representa el proceso de la bomba biológica.

2.3 El rol de la Bomba Biológica en el transporte de COPs.

Asociado a la columna de agua, existe un proceso oceanográfico que ha sido estudiado en otros ecosistemas y que tiene una influencia en la dinámica y los flujos de COPs en el medio acuático (Berrojalbiz *et al.* 2011; Galbán – Malagón *et al.* 2012; Nizzetto *et al.* 2012), conocido como “bomba biológica” (Figura 2), proceso mediante el cual los productores primarios en la columna de agua (fitoplancton) fijan el carbono inorgánico proveniente de la atmósfera en materia orgánica a través de la fotosíntesis. Esta materia orgánica es transformada una vez que ingresa a las tramas tróficas, donde es consumida por el zooplancton (trofodinámica), y gracias a la acción física de la mezcla de la columna de agua, el transporte y el asentamiento gravitacional de las partículas, una fracción de esta nueva materia orgánica producida es exportada al fondo marino a través de la sedimentación (Sarmiento & Gruber 2006), mediada por la interacción de los procesos biológicos (Ducklow *et al.* 2001), donde quedará enterrado como reservorio en los sedimentos y almacenado por largos períodos de tiempo (Ashraf 2017).

La bomba biológica entonces, corresponde a una parte importante del ciclo del carbono en el océano, removiendo el dióxido de carbono de la atmósfera y transformándolo en carbono orgánico, el cual, ha sido identificado en estudios previos (Karickhoff *et al.* 1979; Dachs *et al.* 2002; Galbán – Malagón *et al.* 2012) como un compartimiento clave de donde se acumulan los COPs en la columna de agua, reconociendo la importancia de la biogeoquímica en destino de COPs (Berrojalbiz *et al.* 2011; Nizzetto *et al.* 2012). Parte de esta materia orgánica sedimenta en conjunto con los COPs hacia el fondo marino, mientras otra parte queda biodisponible como alimento para los organismos que habitan la columna de agua, permitiendo así el flujo de COPs hacia las tramas tróficas (Jurado & Dachs 2008) pelágicas y bentónicas.

El proceso de bioacumulación está fuertemente influenciado por la dieta. Así, el incremento de la concentración de contaminantes a través de procesos trofodinámicos (biomagnificación) donde la concentración de un químico en el organismo excede la de su presa, y donde esta absorción del contaminante

ocurre más rápido que la eliminación (Gobas & Morrison 2000). Es aquí donde recae la importancia de la evaluación del proceso de biomagnificación, ya que puede implicar el alcance de concentraciones a niveles que amenazan la salud de los organismos de mayores niveles tróficos o de los depredadores tope de los ecosistemas (Fisk *et al.* 2005; Letcher *et al.* 2010).

Figura 2 Simplificación de componentes y procesos que conforman la bomba biológica en el medio marino (basado en Roca – Martí 2017)

Con el fin de caracterizar las relaciones tróficas y cuantificar el flujo de contaminantes a través de las tramas tróficas, se utiliza el análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno, el cual se ha aplicado desde la década de 1970 en diversos estudios ambientales (Bergamino *et al.* 2017). Esta herramienta se basa en que, los isótopos de los elementos, ocurren de manera natural en los ecosistemas y participan de todos los ciclos biogeoquímicos del planeta (Hoefs

2009). Las proporciones isotópicas de carbono (expresado como $\delta^{13}\text{C}\text{‰}$) en los tejidos de los organismos, es determinada por las fuentes de alimento, es decir, las entradas de energía en un sistema, y donde un enriquecimiento o empobrecimiento en los valores de $\delta^{13}\text{C}\text{‰}$, indican una fuente pelágica o litoral de alimentación (Vander Zanden & Rasmussen 2001; Fry 2006; Mincks *et al.* 2008). La proporción de los isotopos estables de nitrógeno (expresado como $\delta^{15}\text{N}\text{‰}$) puede ser utilizada para estimar la posición trófica de los organismos, debido a que el valor de $\delta^{15}\text{N}\text{‰}$ en los consumidores se encuentra típicamente enriquecida en un 2 – 4 ‰, en relación a su dieta (Peterson & Fry 1987), en otras palabras un mayor enriquecimiento en los valores de $\delta^{15}\text{N}$, indican una mayor posición trófica (Post 2002).

La combinación de análisis isotópicos y de COPs en los tejidos de los organismos pueden entregar una inferencia poderosa de la distribución y movimiento de estos contaminantes intra e inter organismos (Corsolini & Sarà 2017). Estos análisis han resultado útiles a la hora de estimar los niveles de contaminantes en la mayoría de las especies acuáticas, ya que diversos estudios (Chiuchuiolo *et al.* 2004; Goerke *et al.* 2004; Bhardwaj *et al.* 2018) demuestran que las concentraciones de los COPs se encuentran significativamente relacionadas con el incremento de $\delta^{15}\text{N}\text{‰}$ en las tramas tróficas (Borga *et al.* 2012), relación que se ha ido refinando utilizando el cálculo de la posición o nivel trófico (TP o TL, *trophic position* o *trophic level*, por sus siglas en inglés) (Fisk *et al.* 2001).

Utilizando esta información se ha evaluado la biomagnificación de los COPs en diferentes tipos de ecosistemas, a través del Factor de Magnificación Trófica (*Trophic Magnification Factor* – TMF, por sus siglas en inglés) (Borga *et al.* 2012; Lavoie *et al.* 2013). Dado que la absorción de contaminantes a través de la alimentación ocurre más rápido que la eliminación dentro de un organismo, se obtiene que $\text{TMF} > 1$, lo que implica un desequilibrio entre los organismos y el medio, que incrementa a medida que incrementa la posición trófica (Gobas & Morrison 2000).

Existen estudios realizados en el hemisferio norte, que relacionan el proceso de la bomba biológica (sedimentación de compuestos derivados de la fijación de carbono) con la distribución de COPs en la columna de agua y los organismos (Larsson *et al.* 2000; Berglund *et al.* 2001; Galbán – Malagón *et al.* 2013b), donde se destaca el papel que juegan los productores primarios y los *blooms* de microalgas y otros autótrofos que producen. Estos productores primarios podrían estar influenciando las concentraciones químicas en el medio abiótico, y por ende la biodisponibilidad de estas concentraciones para los organismos que habitan en la columna de agua, pero también para los que habitan en el bentos y se alimentan del material particulado (Nizzetto *et al.* 2012). Si bien esta influencia se ha caracterizado bien desde el punto de vista teórico (Dachs *et al.* 2002; Lohmann *et al.* 2007; Bengtson – Nash 2011), la evidencia empírica de esta intervención de la bomba biológica es muy limitada y el rol que cumple este proceso oceanográfico en la distribución de COPs en los ecosistemas y organismos antárticos no ha sido suficientemente evaluada.

2.4 Ecosistemas antárticos, tramas tróficas y presencia de COPs.

Los ecosistemas costeros antárticos, disponen de diversas y variables fuentes de carbono que conforman el sustento de las abundantes comunidades pelágicas y bentónicas (Gutt *et al.* 2004). Estas fuentes sufren grandes cambios estacionales. Durante los meses de verano, aumentan las temperaturas y se derrite la plataforma de hielo que cubre la superficie del mar, lo que produce que una gran fracción de material particulado proveniente de las algas asociadas al hielo marino y la producción primaria pelágica es transferida al suelo marino (Gillies *et al.* 2012), creando un acoplamiento entre las comunidades pelágicas y bentónicas (Ducklow *et al.* 2006). A pesar del conocimiento de los flujos de energía y la estructura trófica entre estas comunidades se encuentran relativamente bien descritas (Gillies *et al.* 2012), la compleja relación entre el ciclo del carbono y los COPs ha sido omitida en muchos estudios, y es, de especial importancia sobre todo en los océanos donde este ciclo juega un rol clave en el destino de los contaminantes orgánicos (Dachs *et al.* 2000; Jurado *et al.* 2007;

Lohmann *et al.* 2007). En contraste con lo que sucede en otros ecosistemas polares como el Ártico (Galbán – Malagón *et al.* 2012), el continente antártico refleja el uso de contaminantes en un hemisferio que tiene comparativamente menor masa de tierra, población humana, e historia de desarrollo industrial, lo que se combina con tramas tróficas cortas (Gillies *et al.* 2012) y la ausencia de grandes poblaciones humanas subsistentes, han llevado a considerar un menor riesgo químico teórico para los organismos y el medio ambiente, lo que se ha reflejado en una menor inversión en la investigación de los COPs en Antártica (Bengston – Nash 2011).

Entre los COPs detectados en ambientes polares, podemos encontrar un grupo denominado polibromodifenil éteres (PBDEs), (Fuoco *et al.* 2005; Na *et al.* 2011; Galbán – Malagón *et al.* 2013b; 2013c; Bhardwaj *et al.* 2018; Ríos *et al.* 2021). Los PBDEs se han utilizado ampliamente tanto de forma comercial como doméstica para prevenir el avance de incendios como retardantes de llama (espumas de poliuretano, plásticos y equipos electrónicos) (Choo *et al.* 2019) y se ha reconocido que las bases de investigación antártica y el tránsito de barcos en el área, estarían actuando como una fuente local de PBDEs al ecosistema (Hale *et al.* 2008; Wild *et al.* 2015).

La estructura química de los PBDEs permite la posibilidad de un total de 209 compuestos bromados llamados congéneres, dependiendo del número y posición de átomos de bromo en la molécula, los cuales van a determinar también las propiedades fisicoquímicas de los compuestos como la presión de vapor, solubilidad en agua, constante de la Ley de Henry y coeficientes de partición entre las matrices ambientales, y entre los organismos y el ambiente como el coeficiente de partición octanol – agua (expresado como Log Kow). Este último, corresponde a la propiedad que va a determinar el destino ambiental de estos compuestos hidrofóbicos (Wania & Mackay 1999), especialmente en biota. Corresponde a la proporción de la concentración de un soluto entre el agua y octanol y es comúnmente utilizado como un indicador de hidrofobicidad, y donde además, compuestos con un Kow alto tienden a ser altamente lipofílicos y se bioacumulan eficientemente en los tejidos de los organismos (Braekevelt *et al.*

2003). Debido a que estos compuestos tienen baja solubilidad en agua tienen una alta tendencia a la partición en la materia orgánica y en lípidos (tanto de las partículas como de los organismos). Debido a que la composición de la materia orgánica es variable dependiendo del ambiente, y a que el octanol es considerado como un sustituto de la materia orgánica, el coeficiente de partición en octanol va a permitir esquematizar las propiedades fisicoquímicas de los compuestos orgánicos. Este valor de K_{ow} es dependiente de la temperatura, y presenta valores más bajos a temperaturas más altas, por lo tanto, para trabajar en ambientes polares, estos valores deben ser corregidos por las condiciones ambientales de temperatura del área de estudio (Harner & Bidleman 1996).

Los PBDEs comparten las principales características de los COPs; son hidrofóbicos, lipofílicos, resistentes a la degradación, se bioacumulan, biomagnifican y además se comportan de manera similar a otros contaminantes orgánicos (como los bifenilos policlorados, PCBs) en los ecosistemas acuáticos y terrestres (Ter Schure *et al.* 2002). Se han detectado tanto en el Ártico (Kelly *et al.* 2008; Moller *et al.* 2011; Abassi *et al.* 2019) como en la Antártica, donde los estudios se han enfocado principalmente en la detección tanto de PBDEs como de PCBs en aire y ecosistemas terrestres, como lagos y lagunas de agua dulce, suelos y nieve (Li *et al.* 2012; Wang *et al.* 2012; 2017; Vecchiato *et al.* 2015; Corsolini *et al.* 2019), así como también en biota, pero sobre todo en vertebrados superiores; peces, pingüinos, skúas y focas (Corsolini *et al.* 2006; Borghesi *et al.* 2008; Wolscheke *et al.* 2015; Rios *et al.* 2021; Morales *et al.* 2022), encontrando escasos reportes de estos contaminantes en fitoplancton y krill (Corsolini *et al.* 2006; 2017; Markham *et al.* 2018).

En el año 2009, los PBDEs fueron incluidos dentro de la Convención de Estocolmo, sin embargo, la producción de ciertas mezclas de estos compuestos ha persistido en muchos países y masivas reservas de productos que contienen PBDEs existen y se encuentran en uso a lo largo del planeta, por ende continuarán liberando estos contaminantes al medio ambiente a lo largo de los años (Hites 2004; Markham *et al.* 2018).

Debido al creciente desarrollo del turismo, pesca, transportes y explotación de recursos y actividades de investigación en el área, los ecosistemas antárticos se han visto afectados y se encuentran vulnerables debido a su alta fragilidad, singularidad ecológica y poca capacidad de auto – purificarse, y la presencia de sustancias contaminantes como los COPs podría provocar serias consecuencias ecológicas (Na *et al.* 2011). Es entonces, de especial importancia, llenar los vacíos de conocimiento que existen referentes a las interacciones de los contaminantes en la columna de agua en ambientes antárticos costeros mediante el estudio de una región localizada de interés, de manera que la información obtenida ayude a reforzar la información existente.

3. Hipótesis

Los antecedentes recopilados han llevado a plantear las siguientes preguntas de investigación: ¿De qué forma la bomba biológica (materia orgánica derivada de la fijación del carbono) está influenciando las concentraciones de polibromodifenil éteres (PBDEs) en la columna de agua?

En base a esta pregunta, se plantea como hipótesis que “la bomba biológica (partículas de materia de origen orgánico en sedimentación en la columna de agua) facilita o contribuye a la biodisponibilidad de polibromodifenil éteres (PBDEs) para los organismos de niveles tróficos inferiores en ecosistemas costeros de la península Antártica”.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Determinar el papel que cumple la bomba biológica en los procesos de transferencia, bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación de contaminantes orgánicos persistentes en la columna de agua de un ecosistema costero de la península Antártica, identificando congéneres de polibromodifenil éteres (PBDEs), como representantes de los contaminantes orgánicos.

4.2 Objetivos Específicos

1. Determinar concentraciones de PBDEs en la matriz acuática, en materia orgánica particulada en sedimentación y en organismos que habitan la columna de agua.
2. Caracterizar las relaciones tróficas de los organismos presentes en la columna de agua mediante el análisis de isótopos estables de carbono ($\delta^{13}\text{C}\text{‰}$) y nitrógeno ($\delta^{15}\text{N}\text{‰}$).
3. Estimar factores de bioconcentración (BCF), bioacumulación (BAF) y biomagnificación (BMF) de PBDEs entre los organismos, agua y muestras de bomba biológica (materia orgánica particulada en trampas de sedimentación).
4. Relacionar concentraciones de PBDEs detectadas, e identificar el papel que cumple la bomba biológica en la dinámica de estos contaminantes en la columna de agua.

5. Metodología

5.1 Área de muestreo

Este estudio fue realizado en el sector de Bahía Fildes (Figura 3), ubicado en la Isla Rey Jorge en la península antártica, donde opera la base de investigación científica Profesor Julio Escudero ($62^{\circ}12'57''\text{S}$; $58^{\circ}57'35''\text{W}$), perteneciente al Instituto Antártico Chileno (INACH) durante el verano austral. Se realizó una campaña de muestreo entre diciembre 2019 y enero 2020, donde se consideró el área de la bahía completa como un sitio único de muestreo, debido a que sus condiciones geográficas permiten una baja variabilidad de condiciones ambientales dentro de la bahía (Jara *et al.* 2021).

Figura 3 Mapa de la Isla Rey Jorge (bahía Fildes), en la península antártica, sector donde se encuentra la Base de investigación Profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno.

5.2 Toma de muestras

5.2.1 Muestreo de Agua

Se instaló en un sitio cercano a la estación de investigación una toma superficial de agua de mar (5 metros de profundidad), la cual bombea el agua a un laboratorio mediante una bomba de vacío KNF de piezas de acero inoxidable hacia un sistema de filtrado que consiste en un porta filtro provisto de un filtro de microfibra de vidrio GF/F (142 mm de diámetro) seguidos por una columna de vidrio llenada con resina XAD – 2, que permiten separar la fase particulada de la fase disuelta de los contaminantes. El muestreo se realizó a una tasa de 0.3 litros por minuto para prevenir la mezcla de las fases, y cada muestra contempló el bombeo de aproximadamente 200 litros de agua. Esta metodología ha sido descrita previamente (Berrojalbiz *et al.* 2011; Nizzetto *et al.* 2012; Galbán – Malagón *et al.* 2012; 2013a; 2013b; 2013c) para la toma de muestras de agua en sistemas prístinos. Se tomaron un total de **12 muestras** de agua, los filtros con las muestras se almacenaron en un congelador a -18°C y las columnas refrigeradas a 4°C para su posterior análisis.

5.2.2 Trampas de sedimentación

Las partículas que sedimentan en la columna de agua fueron colectadas en trampas de sedimentación (Figura 4), desplegadas durante la duración de la campaña e instaladas en un sitio protegido de hielos y corrientes fuertes dentro de la bahía, a 25 metros de profundidad a media agua (profundidad total de 43 metros). Fue amarrada a un sistema de anclaje y a un sistema de boyas que permitieron mantener la trampa en posición vertical y en el mismo punto para poder recuperar las trampas con facilidad. Cada 96 horas (dependiendo de las condiciones climáticas), se recolectó el contenido del total de agua de 2 de los tubos de la trampa (4 litros cada uno) en botellas ámbar y se trasladaron al laboratorio donde se hicieron pasar por un sistema de filtración que utiliza un Kitasato y una bomba de vacío. Se obtuvo un total de **12 muestras** las cuales fueron recogidas en filtros de microfibra de vidrio GF/F de 47 mm de diámetro y congeladas a -18°C para su posterior procesamiento y análisis.

Figura 4 Representación de la trampa de sedimentación para muestreo y recolección de material particulado en la columna de agua.

5.2.3 Fitoplancton y zooplancton

El fitoplancton presente en la columna de agua fue recolectado mediante el uso de una red cónica de 10 μm de haz de malla con la que se realizaron arrastres horizontales bajo los 10 metros de profundidad por 10 minutos a una velocidad de 1 – 2 nudos. Se realizaron tres lances por día de muestreo para asegurar suficiente biomasa para los análisis) en el área que rodea el sector donde se instalaron las trampas de sedimentación, y se obtuvieron un total de **12 muestras** de las redes de fitoplancton.

Las muestras de zooplancton fueron recolectadas mediante el uso de una red bongo de 500 μm de haz de malla con la que se realizaron 3 lances de arrastre horizontal a una profundidad entre 80 y 100 metros por 10 minutos cada uno a una velocidad de 1 – 2 nudos.

Se obtuvieron un total de **11 muestras** en los copos de las redes las cuales fueron vertidas en frascos de vidrio previamente muflados, filtradas en el

laboratorio y la biomasa fue colectada en filtros de microfibra de vidrio GF/F de 47 mm de diámetro, envueltos en papel aluminio y congelados a -18°C para su posterior procesamiento y análisis.

5.2.4 Procesamiento y análisis químico

Una vez en el laboratorio, los filtros y muestras obtenidas durante la campaña fueron liofilizadas durante al menos 24 horas para eliminar el contenido de agua, para posteriormente ser homogenizadas utilizando un mortero de cerámica hasta convertir las muestras en polvo. Luego las muestras fueron pesadas y separadas, donde se destinó una submuestra de 10 mg para análisis de isótopos estables y una de 70 mg para análisis de COPs.

La posición y relaciones tróficas entre organismos fue caracterizada usando valores de isótopos estables de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) y nitrógeno ($\delta^{15}\text{N}$), lo que nos permitió estimar posiciones tróficas, nichos tróficos y flujos de energía en el ecosistema. Las muestras (fitoplancton, zooplancton, trampa de sedimentación) fueron enviadas al Laboratorio de Biogeoquímica e Isótopos Estables del Departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile para la obtención de los valores de $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$ y la proporción C/N, los resultados de los análisis fueron desarrollados en *un Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS), Thermo Delta Advantage* acoplado a un Analizador Elemental Flash EA2000.

El análisis químico para detección de PBDEs siguió metodologías previamente publicadas (Pribylova *et al.* 2012; Pozo *et al.* 2022) en estudios relacionados con las matrices bióticas y abióticas que se abordan en este estudio. Las muestras fueron enviadas al centro de investigación RECETOX (*Research Centre for Toxic Compounds in the Environment*) que opera en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Masaryk, Brno, República Checa.

Las muestras de agua en GF/F (fase particulada) y en XAD (fase disuelta), y los filtros con muestras de fito y zooplancton, se extrajeron con Soxhlet (*Büchi System B – 811 automatic extractor*) durante 24 horas en hexano. Los extractos se concentraron en por evaporación rotatoria (rotavapor) a 1 ml y se cambió el solvente a isooctano. A continuación, todas las muestras fueron fraccionada en

una columna de alúmina desactivada al 3% (3 g) con una capa superior de sulfato de sodio anhidro. Cada columna se eluyó con una primera fracción de 5 ml de hexano y una segunda fracción de 12 ml de diclorometano:hexano (2:1, v/v). La segunda fracción que contiene PBDEs se concentró en rotavapor y el solvente se cambió a isooctano bajo una corriente suave de nitrógeno. Los extractos finales se inyectaron en cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masas (GC/MS)

5.2.5 Análisis de datos

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el software *Rstudio* (versión 4.1.2). Una vez obtenidos los datos de concentración de contaminantes orgánicos persistentes en agua, fito y zooplancton, se comprobó la distribución normal de los datos con un test Kolmogorov – Smirnov y debido a que los datos presentaron una distribución de tipo no paramétrica se aplica un análisis de varianza Kruskal – Wallis para determinar diferencias entre muestras y se aplica un test post hoc de Tukey.

Se realizó el cálculo de los factores de bioconcentración (BCF), bioacumulación (BAF) y biomagnificación (BMF) (Ec. (1), (2) y (3) respectivamente), y se realizaron regresiones lineales no paramétricas entre los factores y el valor de Log Kow para determinar si existe una acumulación de PBDEs desde el medio a los organismos (fitoplancton y zooplancton respectivamente) y si existen procesos de biomagnificación de los congéneres desde los productores primarios a los consumidores (BMF).

Se obtuvieron los valores de Kow de Braekevelt *et al.* 2003 para los congéneres de PBDEs y fueron corregidos por temperatura según las condiciones ambientales del sitio de muestreo según la siguiente ecuación (Harner & Bidleman 1996):

$$(4) \frac{Kow_{t_0}}{Kow_{298.15}} = e^{[(\frac{-\Delta U_{ow}}{R})(\frac{1}{t_0} - \frac{1}{298.15})]}$$

Donde, Kow_{t0} y $Kow_{t298.15}$ corresponden a los coeficientes de partición octanol – agua a t_0 y a 298.15 K, $-\Delta U_{ow}$ es la entalpía del cambio de fase desde el octanol al agua (kJ mol^{-1}) cuyos valores típicos para contaminantes orgánicos hidrofóbicos es de -35 KJ mol^{-1} , R es la constante ideal de los gases ($\text{kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

Las concentraciones de PBDEs detectadas en agua, fueron corregidos por el carbono orgánico disuelto (DOC) debido a que la fase disuelta contiene tanto compuestos que se encuentran realmente disueltos, así como algunos asociados al carbono orgánico, por lo que se hace una corrección en base a la siguiente ecuación (Totten *et al.* 2001):

$$(5) C_{Disuelto} = \frac{C_{Disuelto} + C_{Coloidal}}{1 + 10^{-9} * Kow * DOC}$$

Donde, se usó una concentración de DOC de 0.7 mg L^{-1} basado en otros estudios realizados en el mismo sitio (Doval *et al.* 2002; Galbán – Malagón *et al.* 2013b)

Las relaciones de isótopos estables de carbono y nitrógeno determinados en los tejidos se presentan como partes por mil desviaciones de los estándares calculadas mediante la siguiente ecuación (Park & Epstein 1961):

$$(6) \delta^{15}\text{N} \text{ ó } \delta^{13}\text{C} (\text{‰}) = (R_{\text{Muestra}} / R_{\text{Estándar}} - 1) \times 1000$$

Donde R corresponde a la tasa $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ o $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$, y los estándares utilizados fueron carbonato de piedra caliza *Pee Dee belemnite* y nitrógeno atmosférico (N_2). Estos valores se utilizaron además para determinar la relación trófica de los organismos presentes en la columna de agua y una aproximación a la caracterización de los nichos tróficos usando el paquete SIBER (Jackson *et al.* 2011).

6. Resultados

6.1 Nicho trófico

Los valores promedio de $\delta^{13}\text{C}\text{‰}$, $\delta^{15}\text{N}\text{‰}$ y relación C/N se encuentran resumidos en la Tabla 1. Se obtuvieron un total de 22 muestras de fitoplancton a lo largo de la campaña de muestreo, los cuales presentaron una variabilidad en los valores de $\delta^{13}\text{C}$ de entre -30 y -25‰, y una variabilidad más amplia en los valores de $\delta^{15}\text{N}$ de entre 1 y hasta 13‰. Los lances de redes de zooplancton permitieron la obtención de un total de 12 muestras, de las cuales fueron considerados todos los organismos como un conjunto (copépodos, diferentes estados larvales, quetognatos, entre otros). Se obtuvieron valores de $\delta^{13}\text{C}$ de entre -30 y -26‰ y valores de $\delta^{15}\text{N}$ de entre 1 y 11‰. Las trampas de sedimentación fueron retiradas cada 3 a 4 días con valores de $\delta^{13}\text{C}$ de entre -28 y -23 ‰, y de nitrógeno de entre -1 y 3%. Con relación a la relación C/N que combinados con los valores de $\delta^{13}\text{C}\text{‰}$ permiten interpretar el origen de la materia orgánica en el ambiente marino se determinó para el fitoplancton un valor promedio de C/N de 5.7 para el zooplancton un valor de 5.1 y para el caso de las trampas de sedimentación, un valor de 6.8 de esta relación.

El enriquecimiento trófico en $\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$ (‰) para este sistema se encuentra representado en la Figura 5A, donde en el eje del carbono se puede observar un enriquecimiento en el isótopo más pesado ($\delta^{13}\text{C}\text{‰}$) hacia la derecha a la vez que se puede observar la amplia variabilidad detectada en las muestras obtenidas de las trampas de sedimentación. Se ve reflejados también los valores de la señal isotópica de nitrógeno, indicando en general un enriquecimiento en los valores

Tabla 1 Valores promedio de isótopos estables (‰) y relación C/N (peso seco) de muestras de fitoplancton, zooplancton y trampas de sedimentación. sd = desviación estándar respectiva.

Grupo taxonómico	N	$\delta^{13}\text{C}$	sd	$\delta^{15}\text{N}$	sd	C/N	sd
Fitoplancton	22	-27,718	1,101	3,414	2,953	5,699	1,144
Zooplancton	12	-28,975	1,021	7,559	3,880	5,052	1,349
Bomba biológica	12	-26,144	1,723	0,633	1,698	6,777	1,861

detectados en el zooplancton por sobre aquellos detectados en el fitoplancton indicando una tendencia a la obtención de mayores niveles tróficos. En general también los valores de $\delta^{15}\text{N}\text{‰}$ detectados en las muestras de trampas de sedimentación reflejan un empobrecimiento en los valores de nitrógeno por lo que se ve reflejada una mayor proporción del isótopo liviano de este elemento. El análisis de superposición de nichos se puede ver reflejado en la Figura 6, calculado con el área estándar de las elipses (SEA) como un límite más robusto de los espacios de nicho isotópico, donde se detectó un solapamiento de nichos entre los tres tipos de muestras, indicando que sus distribuciones en el espacio isotópico no son tan diferentes unos de otros provocando un solapamiento de estos (Figura 6).

Figura 5 Enriquecimiento trófico de $\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$ (‰) de muestras de fitoplancton, zooplancton y trampas de sedimentación de la isla Rey Jorge, península Antártica.

Figura 6 Proyección de los elipses (SEA) en el espacio isotópico determinado para las muestras de fitoplancton, zooplancton y trampas de sedimentación.

6.2 Congéneres de difenil éteres polibromados (PBDEs)

Se analizaron un total de diez congéneres de PBDEs (28, 47, 66, 99, 85, 100, 153, 154, 183 y 209), los cuales corresponden a los congéneres mayoritarios presentes en las mezclas comerciales de PBDEs. Los diez compuestos fueron detectados en todas las muestras, tanto en agua, como en muestras de fito y zooplancton. Las concentraciones de PBDEs en muestras de agua fueron corregidas por el DOC (carbono orgánico disuelto) siguiendo las recomendaciones para poder estimar la concentración real que esta biodisponible en esta matriz ambiental (García – Flor *et al.* 2005), para esto se usó la metodología propuesta para otros compuestos orgánicos como los bifenilos policlorados (PCBs) (Galbán – Malagón *et al.* 2013d).

Los valores promedio de los compuestos detectados se encuentran resumidos en la Tabla 2, de los cuales los PBDEs 66 y 85 se encontraron en concentraciones bajo el límite de cuantificación en todas las muestras a diferencia de los PBDEs 47, 99 y 183 que fueron detectados en el total de las

muestras. Las mayores concentraciones fueron detectadas en las muestras de zooplancton donde los valores de PBDE209 alcanzaron los 146.028,881 pg g^{-1} de peso seco, seguido por los PBDEs 183 (381,5 pg g^{-1}), 99 (100,5 pg g^{-1}) y 47 (85,03 pg g^{-1}). En la Figura 7 se pueden observar en detalle los estadísticos (media, máximos, mínimos, cuartiles y desviación estándar) de cada congénere detectado y en los tres tipos de muestras recolectadas, donde se observan las magnitudes de las diferencias entre las concentraciones detectadas en el agua y aquellas encontradas en los organismos planctónicos que habitan la columna de agua. En la matriz acuática se detectaron las menores concentraciones en relación a las matrices bióticas, donde se obtuvieron valores cercanos a 0,01 pg L^{-1} para todos los congéneres, vs aquellos detectados en las matrices bióticas, los cuales alcanzaron valores de entre cuatro o cinco ordenes de magnitud superiores.

Tabla 2 Concentraciones de PBDEs en muestras de agua, fito y zooplancton obtenidas durante la campaña antártica ECA56. %freq = frecuencia de detección, sd = desviación estándar

Matriz	pg L ⁻¹ pg g ⁻¹	N	%freq	Promedio	Max	min	sd
Agua	PBDE28	12	50	0,0086	0,0197	0,0026	0,0061
	PBDE47	12	91,6	0,0845	0,1852	0,0090	0,0608
	PBDE66	12	0	0,0048	0,0137	0,0024	0,0032
	PBDE99	12	100	0,0694	0,1623	0,0098	0,0442
	PBDE85	12	0	0,0059	0,0156	0,0030	0,0038
	PBDE100	12	58,3	0,0121	0,0317	0,0018	0,0091
	PBDE153	12	16,6	0,0178	0,0488	0,0056	0,0159
	PBDE154	12	16,6	0,0104	0,0269	0,0034	0,0085
	PBDE183	12	33,3	0,0407	0,1408	0,0134	0,0348
	PBDE209	12	83,3	4,0973	12,6311	0,0000	3,8184
Fitoplancton	PBDE28	12	50	11,858	38,743	3,415	10,233
	PBDE47	12	100	144,849	435,884	53,190	124,373
	PBDE66	12	0	5,779	9,576	3,398	1,903
	PBDE99	12	100	149,077	522,427	36,616	143,490
	PBDE85	12	0	8,526	18,718	5,326	3,445
	PBDE100	12	91,6	40,782	127,704	11,421	42,198
	PBDE153	12	25	34,810	149,156	11,974	39,799
	PBDE154	12	58,3	57,868	325,516	8,391	92,807
	PBDE183	12	83,3	260,526	1332,083	36,296	370,418
	PBDE209	12	41,6	31473,302	155726,257	2871,012	51440,130
Zooplancton	PBDE28	11	54,5	16,828	36,289	3,644	11,305
	PBDE47	11	100	85,039	188,104	18,271	58,466
	PBDE66	11	0	11,431	33,086	1,732	9,229
	PBDE99	11	100	100,543	226,804	22,669	72,496
	PBDE85	11	0	17,417	46,097	3,496	13,388
	PBDE100	11	54,5	28,538	88,454	2,143	29,593
	PBDE153	11	18,2	60,631	200,372	5,376	69,137
	PBDE154	11	27,3	66,903	315,464	3,722	102,908
	PBDE183	11	36,4	381,466	1804,124	32,256	611,455
	PBDE209	11	54,5	29724,347	146028,881	1940,510	49947,681

Figura 7 Concentraciones de PBDEs en agua (arriba), fitoplancton (medio) y zooplancton (abajo) colectados durante la campaña de muestreo ECA 56, dw = peso seco.

6.3 Factores de bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación de los PBDEs en la columna de agua.

Las concentraciones de PBDEs en agua fueron corregidas por DOC para tener los valores en agua verdaderamente disuelta (Totten *et al.* 2001), y en base a ellos se realizó el cálculo de los factores de bioconcentración (BCF) y bioacumulación (BAF) los cuales se compararon usando las concentraciones encontradas en fito y zooplancton y se obtuvieron los valores del factor de biomagnificación (BMF).

Una vez calculados los factores, se realizaron regresiones lineales no paramétricas para los resultados obtenidos de BCF, BAF y BMF vs los valores de LogKow corregido por temperatura para cada compuesto y que indica la afinidad del compuesto con respecto al agua. Los modelos de BCF y BAF mostraron una tendencia positiva significativa ($p < 0.05$) con una pendiente pequeña (0.26 en el caso del BCF y 0.17 en el caso del BAF). Estas fueron significativamente diferentes con respecto al análisis de varianza con un modelo nulo (sin tendencia; Figura 8). Se realizaron además regresiones no paramétricas para cada muestra cuyos valores de los estadísticos se encuentran resumidos en las Tablas 3, 4 y 5 en la sección de Anexos como material suplementario.

En relación con el BMF, se esperaba que la biomagnificación aumentara con el aumento del LogKow debido al aumento de la hidrofobicidad de los congéneres, pero se observa en el análisis que la mayor tendencia a la biomagnificación entre organismos se ve en los congéneres con valores de LogKow cercanos a 7 y a medida que aumenta este valor, la biomagnificación disminuye, dejando fuera de este proceso a aquellos compuestos más solubles y a los más hidrofóbicos fuera del proceso de transferencia trófica.

Se analizaron también los valores de BCF, BAF y BMF por fechas de recolección de las muestras (variable temporal) en función de los valores de LogKow (Figura 9A y Figura 9B), donde se puede observar una clara variación de estos procesos en el tiempo, existiendo fechas donde se ve un aumento o disminución en los valores de bioconcentración y bioacumulación, con una predominancia en la bioacumulación de los compuestos. Se observa una

disminución en la bioconcentración a medida que se avanza temporalmente en la campaña, a la vez que se ve un aumento de la bioacumulación, en una especie de acoplamiento tardío de los factores.

El análisis del proceso de biomagnificación en el tiempo (Figura 9C) indica para una parte de los congéneres valores superiores a 1, lo que indica que existe un proceso de transferencia trófica de estos contaminantes y se ve una tendencia de que estos valores aumentan a medida que avanza el tiempo de campaña, tendencia que respalda también la relación inversa que presentaron los factores de bioconcentración y bioacumulación.

La Figura 11 (Anexos) muestra otra aproximación a este análisis el cual involucra los valores de las pendientes de cada regresión lineal (por fecha de recolección de muestras) donde se aplicó un suavizador estadístico (LOESS – *Local Polynomial Regression Fitting*) que muestra una tendencia general de los datos usando los valores de media móvil continua, para ilustrar una variación en el tiempo de los procesos de bioconcentración y bioacumulación que permiten ver de forma más clara como los valores de BCF disminuyen en el tiempo y de forma paralela como los valores de BAF van en aumento. Se identifica además, la predominancia en la bioacumulación de los contaminantes, es decir, que el zooplancton está acumulando en mayor medida contaminantes desde el medio y el fitoplancton estaría teniendo un rol más secundario en todo el proceso del ciclaje de los PBDEs en la columna de agua.

Figura 8 Relación entre el LogKow (coeficiente de partición octanol – agua) y el factor de bioconcentración (A), bioacumulación (B) y biomagnificación (C) para PBDEs obtenidos de las muestras de fitoplancton, zooplancton y agua (corregidos por temperatura) durante la campaña ECA 56. * = $p < 0.05$.

Figura 9 Tendencia temporal de los valores de Log BCF (A) y Log BAF (B) para los diferentes valores de hidrofobicidad de PBDEs (dados por el LogKow) durante el período de muestreo. C, tendencia temporal de los valores de BMF para los diferentes valores de LogKow durante el periodo de muestreo, línea negra continua es una referencia al valor 1, donde $BMF > 1$ indica que hay biomagnificación.

7. Discusión

7.1 Detección de polibromodifenil éteres (PBDEs).

El conocimiento acerca de los PBDEs en antártica es bastante escaso, la mayoría de los estudios relacionados con contaminantes orgánicos persistentes en organismos antárticos se han enfocado históricamente en la detección de POPs clásicos como los PCBs (bifenilos policlorados), seguidos de DDTs (dicloro difenil tricloroetano) y HCB (hexaclorobenceno) (Corsolini 2009), y además se han enfocado especialmente en organismos de niveles tróficos superiores, como mamíferos marinos, aves y peces. A la fecha, los datos recopilados para PBDEs y otros contaminantes emergentes en organismos que componen los niveles basales de las tramas tróficas antárticas son muy pocos (Tabla 3), y en aquellos en que se reporta la detección de estas sustancias, los resultados presentan diferentes métodos y escalas de medición que hacen difícil la comparación, por lo que el conocimiento acerca de los PBDEs es bastante limitado en comparación a otros compuestos.

Evaluar los niveles de contaminantes en especies antárticas y entender cómo se comportan en las cadenas tróficas, nos permite conocer los impactos biológicos y toxicológicos en organismos donde no se ha logrado describir con exactitud los sistemas y métodos de detoxificación. Los organismos polares han desarrollado menos mecanismos metabólicos y fisiológicos capaces de degradar o detoxificar estos xenobióticos (Corsolini 2009), es por esto que los datos recopilados en este estudio contribuyen al refuerzo del conocimiento sobre la presencia de PBDEs en organismos que normalmente no se analizan para estos compuestos.

Los valores de PBDEs detectados en las matrices muestreadas superan a los estudios realizados en años anteriores en otros sectores antárticos (Tabla 3) para muestras de fitoplancton y zooplancton. Estas diferencias pueden deberse a la influencia de un incremento de temperatura entre principios del año 2000 y la presente fecha (Amesbury *et al.* 2017), lo que puede influenciar un proceso de re – movilización secundaria de COPs desde fuentes locales de ingreso de

contaminantes al medio marino (Fuoco *et al.* 1991; Galbán – Malagón *et al.* 2013a) en conjunto con las deposiciones atmosféricas.

Tabla 3 Concentraciones de PBDEs en plancton y fitoplancton en estudios realizados en áreas similares a este estudio.

Muestra	Ubicación	Unidad	PBDEs	Concentración	Referencia
Zooplancton	Estación Palmer	ng g _{lipido}	BDE- 47	22.9 ± 3.5	Chiuchiolo <i>et al.</i> 2004
			BDE- 99	22.3 ± 3.4	
			BDE- 100	4.5 ± 0.7	
Zooplancton	Mar de Ross	ng g _{lipido}	Sum BDE-47, -99, -100	50 ± 8	Corsolini <i>et al.</i> 2003
Zooplancton	Mar de Weddell	ng g _{lipido}	Sum BDE-47, -99, -100	1,318	Goerke <i>et al.</i> 2004
Fitoplancton	Península Antártica	ng g _{lipido}	BDE- 28	1.9 ± 2.7	Markham <i>et al.</i> 2018
			BDE- 47	20 ± 27	
			BDE- 99	19 ± 32	
			BDE- 100	4.8 ± 8.1	

No obstante si lo analizamos en términos locales, existen fuentes primarias de contaminantes orgánicos locales como son las actividades humanas (Corsolini *et al.* 2021) donde destacan las estaciones de investigación (Hale *et al.* 2008) las cuales se han reportado efectivamente como fuentes locales de PBDEs y otros COPs en los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas de las bases y estaciones (Hale *et al.* 2008; Corsolini 2009; Vecchiato *et al.* 2015; Corsolini *et al.* 2021), ya que estudios han detectado una disminución progresiva en las concentraciones de los congéneres en biota con la distancia desde las estaciones, demostrando la influencia de estas en la introducción local de COPs emergentes al ambiente marino antártico (Wild *et al.* 2015). De forma adicional las muestras recolectadas en este estudio corresponden a muestras tomadas en un sector de la isla Rey Jorge que presenta una alta presencia de estaciones de investigación, por lo que la posible influencia local en la columna de agua es un factor importante a considerar.

En relación con las concentraciones detectadas en las muestras, se observó una variación (aumento o disminución) de estos valores a medida que los compuestos pasan de una matriz a otra. Estas variaciones, pueden ser un indicio de diferentes rutas que pueden estar siguiendo los PBDEs una vez que

ingresan a la columna de agua. Por un lado, existen algunos compuestos que poseen un número menor de átomos de bromo en la molécula, por lo que se consideran “más solubles” y que tendrán más afinidad por la matriz acuática que por las matrices bióticas (Yogui & Sericano 2009) por lo que se mantendrían preferentemente en solución y una pequeña fracción de los mismos podría eventualmente entrar a través de la cadena trófica. Mientras que, por otra parte, aquellos congéneres con mayor tamaño molecular (dado por un mayor número de átomos de bromo) ven restringida la permeabilidad efectiva de la membrana celular, lo que impide que los contaminantes se absorban en el intestino de los organismos, limitando su acumulación en los tejidos lipídicos, y permaneciendo asociados a las heces a pasando a ser parte de la materia orgánica que sedimentará posteriormente como parte de la bomba biológica en la columna de agua (Mizukawa *et al.* 2009). Esto se ve respaldado con estudios relacionados, que efectivamente, han detectado concentraciones de, por ejemplo PBDE209 (siendo el más hidrofóbico con LogKow de 9.5), en concentraciones considerablemente superiores a otros congéneres con menor número de bromos en los sedimentos marinos (Siddiqi *et al.* 2003).

Además de este proceso mencionado hay referencia al metabolismo de PBDEs por diferentes organismos cuyo metabolización conduce a la formación de análogos estructurales de estos contaminantes. Estos son procesos de hidroxilación y metoxilación (Wiseman *et al.* 2011). A diferencia de los PBDEs, estos análogos estructurales no se sintetizan de manera artificial, y pueden formarse de manera natural en los organismos marinos (bacterias, macroalgas, fitoplancton e invertebrados) o vía transformaciones metabólicas de los compuestos originales (Sun *et al.* 2022).

El proceso metabólico en organismos marinos, es mediado por la enzima *vanadio bromoperoxidasa*, que específicamente oxida el bromuro en presencia de peróxido de hidrógeno formando especies de bromo oxidadas (Wever & van der Horst 2013), las que reaccionan rápidamente con los sustratos orgánicos para formar otros compuestos organobromados.

Estos análogos estructurales (OH – PBDEs y MeO – PBDEs) han sido detectados en ambientes marinos y organismos (McKinney *et al.* 2006; Gebbink *et al.* 2008; Kelly *et al.* 2008b) que consideran los ambientes marinos como la fuente más abundante de estos compuestos, donde además, estudios realizados en tramas tróficas de ambientes polares, han permitido determinar que la contribución de los compuestos análogos fue mayor o similar a la de los PBDEs tanto en organismos marinos del Ártico como de la Antártica (Rotander *et al.* 2012; Alonso *et al.* 2014; Sun *et al.* 2020), lo que nos impulsa a considerar en estudios futuros a los análogos estructurales hidroxilados y metoxilados como contribuyentes importantes a la carga de contaminantes orgánicos persistentes bromados en ambientes costeros antárticos.

Por último, a pesar de la clasificación de contaminantes persistentes, se ha determinado que los PBDEs pueden ser más propensos a un proceso de “degradación ambiental” que otros COPs como los PCBs, debido a que los enlaces carbono – bromo son más débiles que los enlaces carbono – cloro (Siddiqi *et al.* 2003). A pesar de que la evidencia de este proceso solo ha sido evaluada en condiciones de laboratorio (Rodenburg *et al.* 2014), es posible que los PBDEs pierdan el radical -Br en el medio marino, debido a fotólisis en superficie y biodegradación microbiana. Como consecuencia dará lugar a compuestos con menos número de bromos (Burreau *et al.* 2000; Yougui & Sericano 2009). Estos compuestos resultantes son tóxicos y con mayor capacidad de ser transportados a larga. Por lo que potencialmente alcanzar mayores distancias teniendo además un mayor potencial de bioacumulación (Siddiqi *et al.* 2003; Borga *et al.* 2004; Pan *et al.* 2016).

7.2 Factores de bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación de PBDEs en la columna de agua.

Los procesos de acumulación de PBDEs evaluados fueron comparados con otros estudios similares relacionados con otros tipos de contaminantes orgánicos, donde no evidenciaron de manera clara el incremento de estos COPs (HCB, HCH y PBDEs) con el aumento de niveles tróficos en los niveles primarios de las

tramas tróficas (Chiuchiolo *et al.* 2004), y además reportaron la ausencia de procesos de biomagnificación entre el plancton y el krill. Los resultados del presente estudio coinciden con lo reportado con Chiuchiolo *et al.* (2004), indicando efectivamente, que existe una acumulación positiva desde el medio acuático hacia el fitoplancton (BCF, Figura 8A) y hacia el zooplancton (BAF, Figura 8B), pero no existe una tendencia significativa de la ocurrencia de procesos de biomagnificación de PBDEs entre los niveles tróficos analizados (Figura 8C) a medida que aumenta la hidrofobicidad de los compuestos.

Este hallazgo coincide con otro estudio reportado por Corsolini *et al.* (2007), el cual analizó los procesos de acumulación de bifenilos policlorados (PCBs) en una trama trófica pelágica (que incluye datos de fito y zooplancton) en el Mar de Ross. Estos autores reportaron los mayores incrementos en la concentración de PCBs entre el agua y el fitoplancton (bioconcentración), así como entre peces y aves marinas (biomagnificación), con predominio de los procesos de bioconcentración en los niveles inferiores de las tramas tróficas, mientras que la biomagnificación destaca como la ruta principal de contaminación en los niveles superiores, donde los hábitos alimenticios de los depredadores tienen un rol clave en la ingesta de contaminantes orgánicos.

El análisis de los procesos de biomagnificación de los congéneres indicó que la mayor eficiencia de transferencia trófica se dio para los compuestos con valores de LogKow cercanos a 7, donde se vio además un decrecimiento en la eficiencia de la biomagnificación a medida que se alcanzaron valores de LogKow cercanos a 9 (compuestos altamente hidrofóbicos).

Si bien, el predominio de los procesos de bioconcentración en los niveles inferiores de las tramas tróficas en el estudio de Corsolini *et al.* (2007), fueron determinados para PCBs y otros compuestos orgánicos, se podría esperar un comportamiento similar para los PBDEs, dado que comparten propiedades fisicoquímicas, pudiendo presentar procesos similares y destino entre las diferentes matrices ambientales coincidente (Ter Schure *et al.* 2002).

Al analizar la variación temporal de los factores de bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación de las muestras recolectadas en este estudio

(Figura 9), donde se considera la sumatoria de muestras y variables que integran los procesos fisiológicos/metabólicos con los ecológicos, se detectan ciertas tendencias que pueden estar influenciadas por las condiciones ambientales que pueden favorecer procesos biológicos en la columna de agua.

Durante el período de muestreo, se evidenció una predominancia en los procesos de acumulación de PBDEs desde el agua hacia los organismos (BCF). Estos datos nos presentan una duda acerca del papel que cumple fitoplancton en el ciclo biogeoquímico de estos compuestos en la columna de agua. Si bien, Ríos *et al.* (2021), hipotetizan acerca de patrones de acumulación especie – específicos para PBDEs, en peces antárticos, podría ser un punto importante a considerar en los procesos de acumulación en fito y zooplancton, con posibles factores fisiológicos y/o metabólicos específicos para cada componente del plancton.

Lo que aparentemente se evidencia, en este estudio es que, durante períodos donde los valores de BCF obtenidos en fitoplancton aumentan, van seguidos de un aumento de los valores de BAF, pero posteriormente mientras que los valores en el fitoplancton bajan, el BAF obtenido para el zooplancton se mantiene más elevado de forma que podemos encontrar que hay un desacople importante entre las dos matrices ambientales. Durante el verano austral, hay periodos de mayor productividad primaria o grandes proliferaciones de fitoplancton (los cuales no pudieron ser evaluados durante este estudio), que conllevan condiciones diferentes de concentraciones de contaminantes durante su ocurrencia y posterior a esta, donde las concentraciones de COPs en agua y en el fitoplancton parecen ser menores que en otros periodos de tiempo, por lo que la alimentación en base a fitoplancton parece ser un factor importante a considerar en el cálculo del BMF. Este proceso nos permite inferir la posible existencia de un aumento en la biomasa de fitoplancton o *bloom* en la columna de agua, favorecido por las condiciones ambientales del verano austral en la zona de muestreo (Galbán – Malagón *et al.* 2018). Este aumento en la biomasa puede estar provocando la **biodilución** o la dilución por biomasa (Larsson *et al.* 2000) de los PBDEs presentes en la columna de agua, donde en un sistema con concentraciones de

contaminantes relativamente estables en el tiempo, al aumentar la biomasa de fitoplancton disminuyen las concentraciones disponibles para bioconcentrar por cada individuo.

En relación con el aumento en los valores del BAF, el principal componente del zooplancton muestreado en el sector corresponde a copépodos, organismos que se alimentan de manera activa del fitoplancton presente en el medio acuático (Frouin *et al.* 2013), por lo tanto, al aumentar la biomasa de fitoplancton, van a aumentar las tasas de ingestión de estos individuos (Bautista & Harris 1992), lo que puede tener como consecuencia el aumento de las concentraciones de PBDEs detectadas en el zooplancton.

El análisis del factor de biomagnificación respalda las inferencias planteadas, ya que sus valores aumentan a medida que aumenta el BAF y disminuye el BCF, esto refleja la disminución de las concentraciones de PBDEs en el fitoplancton y el aumento en el zooplancton, por lo tanto, el cálculo de los valores del BMF aumentan. Esto permite plantear que, la adquisición de PBDEs por parte del zooplancton se sostiene en dos vías de entrada: por un lado, la entrada pasiva de PBDEs desde el medio acuático por medio de integración difusiva a través de la partición entre el agua y el organismo, y por otro lado, la entrada activa a través de la alimentación y depredación sobre el fitoplancton.

La relación entre el factor de biomagnificación y los valores de enriquecimiento isotópico, nos permiten realizar inferencias entre la bomba biológica y las partículas en hundimiento en la columna de agua.

El análisis de solapamiento de nichos isotópicos nos indica que las muestras recolectadas de fitoplancton, zooplancton y trampas de sedimentación tienen una superposición de los recursos utilizados y las condiciones ambientales toleradas en el ecosistema, es decir, que tanto el fito como el zooplancton comparten características similares en términos de recursos que utilizan y el ambiente en el que están sobreviviendo.

Los datos recopilados de las muestras de trampas de sedimentación mostraron un amplio rango de variabilidad en los valores de $\delta^{13}\text{C}$, lo que indica una fuente muy variable de carbono en el sistema, con diferentes tipos de materia

orgánica presentes en la columna de agua (Grocke 2002). Estos datos, en combinación con el análisis de BMF, cuya regresión lineal con los valores de LogKow no fue significativa, pueden indicar una depleción de los contaminantes en la columna de agua y estar relacionados con estas partículas en hundimiento, es decir, este flujo de materia orgánica podría estar asociado al transporte de los contaminantes hacia los sedimentos como ha sido sugerido otros COPs en regiones polares y en lagos de regiones templadas (Nizzetto *et al.* 2012; Galbán – Malagón *et al.* 2013c; 2013d).

8. Conclusiones

Todos los congéneres de PBDEs analizados dentro de este estudio fueron detectados en las muestras recolectadas dentro de Bahía Fildes, donde el PBDE-209 presentó concentraciones muy superiores a los demás congéneres. Los valores de concentración detectados fueron entre cuatro o cinco ordenes de magnitud superiores a valores detectados en años anteriores para el mismo sector, tanto en agua como en fito y zooplancton, todos estos reportes permiten reforzar la información existente sobre la presencia de PBDEs en los niveles basales de las tramas tróficas costeras antárticas.

Si bien el carácter de hidrofobicidad de los contaminantes no fue significativo al momento de analizar BCF, BAF y BMF, si lo fue el factor de la variabilidad temporal, ya que se detectó una sucesión temporal de estos procesos con una predominancia inicial del BCF durante las primeras semanas de muestreo, y que luego disminuyó para dar paso a un aumento en el BAF, en conjunto con un aumento marcado del BMF hacia el final de la secuencia temporal.

Los procesos a los que se ven sometidos los PBDEs en este sector se ven influenciados por el grado de brominación de los compuestos, los que permiten que estos se asocien al material particulado o a la materia orgánica en sedimentación que los llevan a ser acumulados en los sedimentos del fondo marino, mientras que hay otros congéneres que son capaces de ingresar a las tramas tróficas y bioacumularse y biomagnificarse entre los organismos. Los procesos de transformación (hidroxilación, metoxilación y “degradación ambiental” producen que sea difícil detectar de manera asertiva las concentraciones reales de los PBDEs en las diferentes matrices, por lo que corresponden a análisis importantes a considerar en estudios futuros.

Dentro de los procesos de acumulación, la tendencia tanto de acumulación como de biomagnificación de PBDEs en los niveles inferiores de las tramas tróficas antárticas, parece estar relacionada con el grado de brominación de los PBDEs sobre todo para los compuestos con un LogKow cercano a 7, donde los compuestos más solubles y los más hidrofóbicos no son capaces de acumularse en los organismos.

Se hipotetizó en un principio que la nueva materia orgánica generada en el proceso de la bomba biológica estaría facilitando la biodisponibilidad de PBDEs para los organismos pelágicos planctónicos de sectores costeros antárticos, pero se puede concluir que existen diversos procesos específicos para este tipo de contaminantes que nos permiten rechazar la hipótesis propuesta, ya que esta solamente se cumpliría para aquellos compuestos con un LogKow cercano a 7, debido a las potenciales rutas alternativas a la transferencia trófica que pueden estar siguiendo estos contaminantes que les impiden la entrada a las tramas tróficas pelágicas.

Referencias

- Abbasi, G., Li, L. & Breivik, K. 2019. Global historical stocks and emissions of PBDEs. *Environmental Science & Technology*, 53: 6330 – 6340.
- Alonso, M.B., Azevedo, A., Torres, J.P., Dorneles, P.R., Eljarrat, E., Barcelo, D., Lailson- Brito Jr., J. & Malm, O. 2014. Anthropogenic (PBDE) and naturally-produced (MeO- PBDE) brominated compounds in cetaceans— A review. *Science of the Total Environment*, 481: 619 – 634.
- Amesbury, M. J., Roland, T. P., Royles, J., Hodgson, D. A., Convey, P., Griffiths, H. & Charman, D. J. 2017. Widespread biological response to rapid warming on the Antarctic peninsula. *Current Biology*, 27(11): 1616 – 1622.e2.
- Arntz, W., Brey, t. & Gallardo, V. A. 1994. Antarctic zoobenthos. *Oceanography and Marine Biology: An annual review*, 32: 241 – 304.
- Ashraf, M. A. 2017. Persistent organic pollutants (POPs): a global issue, a global challenge. *Environmental Science and Pollution Research*, 24, 423 – 427.
- Bargagli, R. 2008. Environmental contamination in Antarctic ecosystems. *Science of the Total Environment*. 400: 212 – 226.
- Bates, M. L., Bengston – Nash, S. M., Hawker, D. W., Shaw, E. C. & Cropp. R. A. 2017. The distribution of persistent organic pollutants in a trophically complex Antarctic ecosystem model. *Journal of Marine Systems*, 170: 103 – 114.
- Bautista, B. & Harris, R. P. 1992. Copepod gut contents, ingestion rates and grazing impact on phytoplankton in relation to size structure of zooplankton and phytoplankton during a spring bloom. *Marine Ecology Progress Series*, 82: 41 – 50.
- Bengston – Nash, S. 2011. Persistent organic pollutants in Antarctica: current and future research priorities. *Journal of Environmental Monitoring*, 13: 497 – 504.
- Bergamino, L., Tudurí, Bueno, C., Brugnoli, E., Valenzuela, L., Martinez, A., Perez – Becoña, L., Scarabino, F. & García – Rodriguez, F. 2017. Aplicación de isótopos estables como indicadores de flujos de energía en ambientes costeros de Uruguay. *Revista del Laboratorio Tecnológico de Uruguay*, 13: 09 – 18.
- Berglund, O., Larsson, P., Ewald, G. & Okla, L. 2001. Influence of trophic status on PCB distribution in lake sediments and biota. *Environmental Pollution*, 113(2): 199 – 210.
- Berrojalbiz, N., Dachs, J., Del Vento, S., Ojeda, M. J., Valle, M. C., Castro – Jiménez, J., Mariani, G., Wollgast, J. & Hanke, G. 2011. Persistent organic pollutants in Mediterranean seawater and processes affecting their accumulation in plankton. *Environmental Science & Technology*, 45(10): 4315 – 4322.
- Bhardwaj, L., Chauhan, A., Ranjan, A. & Jindal, T. 2018. Persistent Organic Pollutants in Biotic and Abiotic Components of Antarctic Pristine Environment. *Earth Systems and Environment*.

- Borga, K., Fisk, A. T., Hoekstra, P. F. & Muir, D. C. G. 2004. Biological and chemical factors of importance in the bioaccumulation and trophic transfer of persistent organochlorine contaminants in arctic marine food webs. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 23(10): 2367 – 2385.
- Borga, K., Kidd, K. A., Muir, D., Berglund, O., Conder, J. M., Gobas, F., Kucklick, J., Malm, O. & Powell, D. 2012. Trophic magnification factors: Considerations of ecology, ecosystems, and study design. *Integrated Environmental Assessment and Management*. 8(1): 64 – 84.
- Borghesi, N., Corsolini, S. & Focardi, S. 2008. Levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and organochlorine pollutants in two species of Antarctic fish (*Chionodraco hamatus* and *Trematomus bernacchii*). *Chemosphere*, 73(2): 155 – 160.
- Burreau, S., Broman, D. & Orn, U. 2000. Tissue distribution of 2Y 20Y 4Y 40-tetrabromo [14C] diphenyl ether ([14C]-PBDE 47) in pike (*Esox lucius*) after dietary exposure ± a time series study using whole body autoradiography. *Chemosphere*, 40: 977 – 985.
- Cabrerizo, A., Dachs, J., Barceló, D. & Jones, K. C. 2013. Climatic and biogeochemical control on the remobilization and reservoirs of persistent organic pollutants in antarctica. *Environmental Science and Technology*, 47(9), 4299 – 4306.
- Cary, S. C., McDonald, I. R., Barret, J. E. & Cowan, D. A. 2010. On the rocks: the microbiology of Antarctic Dry Valley soils. *Nature Reviews Microbiology*. 8: 129 – 138.
- Chiuchiolo, A. L., Dickhut, R. M., Cochran, M. A. & Ducklow, H. W. 2004. Persistent organic pollutants at the base of the Antarctic marine food web. *Environment Science & Technology*, 38: 3551 – 3557.
- Choo, G., Lee, L. S. & Oh, J.E. 2019. Species and habitat – dependent accumulation and biomagnification of brominated flame retardants and PBDE metabolites. *Journal of Hazardous Materials*, 371: 175 – 182.
- Convey, P. & Peck, L. S. 2019. Antarctic environmental change and biological responses. *Science Advances*. 5(11).
- Corsolini, S., Romeo, T., Ademollo, N., Greco, S. & Focardi, S. 2002. POPs in key species of marine Antarctic ecosystem. *Microchemical Journal*, 73, 187 – 193.
- Corsolini, S., Covaci, A., Ademollo, N., Focardi, S. & Schepens, P. 2006. Occurrence of organochlorine pesticides (OCPs) and their enantiomeric signatures, and concentrations of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the Adélie penguin food web, Antarctica. *Environmental Pollution*, 140(2): 371 – 382.
- Corsolini, S. 2009. Industrial contaminants in Antarctic biota. *Journal of Chromatography A* (3): 598 – 612.
- Corsolini, S. & Sarà, G. 2017. The trophic transfer of persistent organic pollutants (HCB, DDTs, PCBs) within polar marine food webs. *Chemosphere*.
- Corsolini, S., Baroni, D., Martellini, T., Pala, N. & Cincinelli, A. 2019. PBDEs and PCBs in terrestrial ecosystems of the Victoria Land, Antarctica. *Chemosphere*, 231: 233 – 239.
- Corsolini, S., Metzdorff, A., Baroni, D., Roscales, J. L., Jiménez, B., Cerro – Gálvez, E., Dachs, J., Galbán – Malagón, C., Audy, O., Kohoutek, J., Pribylova, P., Poblete – Morales, M., Avendaño – Herrera, R., Bergami, E. & Pozo, K. 2021. Legacy and novel flame retardants from indoor dust in Antarctica: Sources and human exposure. *Environmental Research*, 196: 110344.

Dachs, J., Eisenreich, S. J. & Hoff, R. M. 2002. Influence of eutrophication on air – water exchange, vertical fluxes, and phytoplankton concentrations of persistent organic pollutants. *Environmental Science & Technology*, 34 (6): 1095 – 1102.

Dachs, J., Lohmann, R., Ockenden, W. A., Méjanelle, L., Eisenreich, S. J. & Jones, K. C. 2002. Oceanic biogeochemical controls on global dynamics of persistent organic pollutants. *Environmental Science & Technology*, 36, 20: 4229 – 4237.

Dayton, P. K., Mordida, B. J. & Bacon, F. 1994. Polar marine communities. *American Zoologist*, 34: 90 – 99.

Ducklow, H. W., Steinberg, D. K. & Buesseler, K. O. 2001. Upper ocean carbon export and the biological pump. *Oceanography*, 14, 50 – 58.

Ducklow, H. W., Fraser, W., Karl, D. M., Querin, L. B., Ross, R. M., Smith, R. C., Stammerjohn, S. E., Vernet, M. & Daniels, R. M. 2006. Water – column processes in the West Antarctic Peninsula and the Ross Sea: interannual variations and foodweb structure. *Deep Sea Research Part II: Tropical Studies in Oceanography*, 53: 834 – 852.

Echeveste, P., Galbán – Malagón, C., Dachs, J., Berrojalbiz, N. & Agustí, S. 2016. Toxicity of natural mixtures of organic pollutants in temperate and polar marine phytoplankton. *Science of the Total Environment*, 571, 34 – 41.

EPA 2023, Office of the Assistant Administrator for Chemical Safety and Pollution Prevention. Persistent Organic Pollutants: A Global Issue, A Global Response. (Consultado en: <https://www.epa.gov/international-cooperation/persistent-organic-pollutants-global-issue-global-response>).

Fan, Y., Huh, C.-A., Lan, J., Zhao, M., Zhao, Z., Li, G., Sun, J. & Jiang, G. 2014. Major sources of MeO/OH-BDEs in the East China Sea elucidated from their records and phytoplankton biomarkers. *Environmental Pollution Bulletin*, 192: 1 – 8.

Fisk, A.T., Hobson, K.A. & Norstrom, R. J. 2001. Influence of chemical and biological factors on trophic transfer of persistent organic pollutants in the north water polynya marine food web. *Environmental Science & Technology*, (35):732 – 738.

Fisk, A. T., De Wit, C. A., Wayland, M., Kuzyk, Z. Z., Burguess, N., Letcher, R., Braune, B., Norstrom, R., Polishchuk – Blum, S., Sandau, C., Lie, E., Jorgen S. Larsen, H., Utne – Skaare, J. & Muir, D. 2005. An assessment of the toxicological significance of anthropogenic contaminants in Canadian arctic wildlife. *Science of the Total Environment*, (351 – 352): 57 – 93.

Fossi, M. C. & Panti, C. 2018. Marine mammal ecotoxicology. First edition, Academic Press, p. 101.

Frouin, H., Dangerfield, N., Macdonald, R. W., Galbraith, M., Crewe, N., Shaw, P., Mackas, D. & Ross, P. S. 2013. Partitioning and bioaccumulation of PCBs and PBDEs in marine plankton from the Strait of Georgia, British Columbia, Canada. *Process in Oceanography*, 115: 65 – 75.

Fry, B. 2006. *Stable Isotope Ecology*. Springer. 10.1007/0-387-33745-8

Fuoco, R., Giannarelli, S., Wei, Y., Abete, C., Francesconi, S. & Termine, M. Polychlorobiphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in the sea – surface micro – layer and the water column at Gerlache Inlet, Antarctica. *Journal of Environmental Monitoring*, 7: 1313 – 1319.

- Fuoco, R., Giannarelli, S., Wei, Y., Ceccarini, A., Abete, C., Francesconi, S. & Termine, M. 2009. Persistent organic pollutants (POPs) at Ross Sea (Antarctica). *Microchemical Journal*, 92, 44 – 48.
- Galbán – Malagón, C., Berrojalbiz, N., Ojeda, M. J. & Dachs. 2012. The oceanic biological pump modulates the atmospheric transport of persistent organic pollutants to the Arctic. *Nature Communications*. 3(862).
- Galbán – Malagón, C., Cabrerizo, A., Caballero, G. & Dachs, J. 2013a. Atmospheric occurrence and deposition of hexachlorobenzene and hexachlorocyclohexanes in the Southern Ocean and Antarctic peninsula. *Atmospheric Environment*. 80: 41 – 49.
- Galbán – Malagón, C., Berrojalbiz, N., Goia, R. & Dachs, J. 2013b. The “degradative” and “biological” pump controls on the atmospheric deposition and sequestration of hexachlorocyclohexanes and hexachlorobenzene in the north Atlantic and arctic oceans. *Environmental Science & Technology*. 47(13), 7195 – 7203.
- Galbán – Malagón, C., Del Vento, S., Berrojalbiz, N., Ojeda, M. J. & Dachs, J. 2013c. Polychlorinated biphenyls, hexachlorocyclohexanes and hexachlorobenzene in seawater and phytoplankton from the Southern Ocean (Weddell, South Scotia and Bellingshausen Seas). *Environmental Science and Technology*. 47(11): 5578 – 5587.
- Galbán – Malagón, C., Del Vento, C. J., Cabrerizo, A. & Dachs, J. 2013d. Factors affecting the atmospheric occurrence and deposition of polychlorinated biphenyls in the Southern Ocean. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 13(2): 12029 – 12041.
- Galbán – Malagón, C., Hernán, G., Abad, E. & Dachs, J. 2018. Persistent organic pollutants in krill from the Bellingshausen, South Scotia and Weddell Seas. *Science of the Total Environment*. 610 – 611: 1487 – 1495.
- García – Cegarra, A. M., Jung, J – L., Orrego, R., Padilha, J., Malm, O., Ferreira – Braz, B., Santelli, R. E., Pozo, K., Pribylova, P., Alvarado – Rybak, M., Azat, C., Kidd, K. A., Espejo, W., Chiang, G. & Bahamonde, P. 2021. Persistence, bioaccumulation, and vertical transfer of pollutants in long – finned pilot whales stranded in Chilean Patagonia. *Science of the Total Environment*, 770: 145259.
- García – Flor, N., Guitart, C., Ábalos, M., Dachs, J., Bayona, J. M. & Albaigés, J. 2005. Enrichment of organochlorine contaminants in the sea Surface microlayer: An organic carbon – driven process. *Marine Chemistry*, 96: 331 – 345.
- Gebbink, W.A., Sonne, C., Dietz, R., Kirkegaard, M., Riget, F.F., Born, E.W., Muir, D.C.G. & Letcher, R.J. 2008. Tissue-specific congener composition of organohalogen and metabolite contaminants in East Greenland polar bears (*Ursus maritimus*). *Environmental Pollution*, 152: 621 – 629.
- Geisz, H. N., Dickhut, R. M., Cochran, M. A., Fraser, W. R. & Ducklow, H. W. 2008. Melting glaciers: a probable source of DDT to the Antarctic marine ecosystem. *Environmental Science & Technology*, 42 (11): 3958 – 3962.
- Gillies, C. L., Stark, J. S., Johnstone, G. J. & Smith, S. D. A. 2012. Carbon flow and trophic structure of an Antarctic coastal benthic community as determined by $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 97: 44 – 57.
- Gobas, F. A. & Morrison, H. A. 2000. Bioconcentration and biomagnification in the aquatic environment. *Handbook of property estimation methods for chemicals, environmental and health sciences*. Boethling R. S., Mackay D. editors. 189 – 231.

- Goerke, H., Weber, K., Bornemann, H., Ramdohr, S. & Plotz, J. 2004. Increasing levels and biomagnification of persistent organic pollutants (POPs) in Antarctic biota. *Marine Pollution Bulletin*, 48: 295 – 202.
- Gribble, G. W. 2003. The diversity of naturally produced organohalogenes. *Chemosphere*, 52: 289 – 297.
- Grocke, D. 2002. The carbon isotope composition of ancient CO₂ based on higher – plan organic matter. *Mathematical, Physical and Engineering Sciences*.
- Gutt, J., Sirenko, B. I. Smirnov, I. S. & Arntz, W. 2004. How many macrozoobenthic species might inhabit the Antarctic shelf? *Antarctic Science*, 16: 11 – 16.
- Hale, R. C., Kim, S. L., Harvey, E., La Guardia, M. J., Mainor, T. M., Bush, E. O. *et al.* 2008. Antarctic research bases: local sources of polybrominated diphenyl ether (PBDE) flame retardants. *Environmental Science & Technology*, 42: 1452 – 1457.
- Harner, T. & Bidleman, T. 1996. Measurements of octanol – air partitioning coefficients for polychlorinated biphenyls. *Journal of Chemical and Engineering Data*, 41(4): 895 – 899.
- Hites, R. A. 2004. Critical review polybrominated diphenyl ethers in the environment and the people: A meta – analysis of concentrations. *Environmental Science & Technology*, 38: 945 – 956.
- Hoefs, J. 2009. *Stable isotope geochemistry*. 6th ed. Berlin: Springer – Verlag.
- IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Core Writing Team, R. K. Pachauri, L. A. Meyer, Eds.
- Jackson, A. L., Inger, R., Parnell, A. C. & Bearhop, S. 2011. Comparing isotopic niche widths among and within communities: SIBER – Stable isotope Bayesian Ellipses in R. *Journal of Animal Ecology*. 80(3): 595 – 602.
- Jara, W., Bastias, J., Jaña, R. & Leppe, M. 2021. The geology of Yelcho station: a new high – resolution geological map at northwestern Antarctic peninsula. EGU General Assembly 2021.
- Jurado, E., Zaldívar, J. M., Marinov, D. & Dachs, J. 2007. Fate of persistent organic pollutants in the water column: Does turbulent mixing matter? *Marine Pollution Bulletin*, 54: 441 – 451.
- Jurado, E. & Dachs, J. 2008. Seasonality in the “grasshopping” and atmospheric residence times of persistent organic pollutants over the oceans. *Geophysical Research Letters*, 35.
- Kaickhoff, S. W., Brown, D. S. & Scott, T. A. 1979. Sorption of hydrophobic pollutants on natural sediments. *Water Research*, 13: 241 – 248.
- Kelly, B. C., Ikonomou, M. G., Blair, J. D. & Gobas, F. 2008a. Bioaccumulation behaviour of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in a Canadian Arctic marine food web. *Science of the Total Environment*, 401(1 – 3): 60 – 72.
- Kelly, B.C., Ikonomou, M.G., Blair, J.D. & Gobas, F. 2008b. Hydroxylated and methoxylated polybrominated diphenyl ethers in a Canadian Arctic marine food web. *Environmental Science & Technology*, 42: 7069 – 7077.

Larsson, P., Andersson, A., Broman, D., Nordback, J. & Lundberg, E. 2000. Persistent organic pollutants (POPs) in pelagic systems. *Ambio – A Journal of Environment and Society*, 29(4 – 5): 202 – 209.

Lavoie, R. A., Jardine, T., Chumchal, M. M., Kidd, K. A. & Campbell, L. M. 2013. Biomagnification of mercury in aquatic food webs: a worldwide meta – analysis. *Environmental Science & Technology* (47): 13385 – 13394.

Letcher, R. J., Bustnes, J. O., Dietz, R., Jenssen, B. M., Jorgensen, E. H., Sonne, C., Verreault, J., Vijayan, M. M. & Gabrielsen G. W. 2010. Exposure and effects assessment of persistent organohalogen contaminants in arctic wildlife and fish. *Science of the Total Environment*, 408: 2995 – 3943.

Li, Y., Geng, D., Liu, F., Wang, T., Wang, P., Zhang, Q. & Jiang, G. 2012. Study of PCBs and PBDEs in King George Island, Antarctica, using PUF passive air sampling. *Atmospheric Environment*, 51: 140 – 145.

Lindstorm, A. B., Strynar, M. J. & Libelo, E. L. 2011. Polyfluorinated compounds: past, present and future. *Environmental Science & Technology*, 45(19): 7954 – 7961.

Lohmann, R., Breivik, K., Dachs, J. & Muir, D. 2007. Global fate of POPs: Current and future research directions. *Environmental Pollution*, 150(1), 150 – 165.

Mannino, M. R. & Orecchio, S. 2008. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in indoor dust matter of Palermo (Italy) area: extraction, GC-MS analysis, distribution, and sources. *Atmospheric Environment*, 42(8): 1801 – 1817.

Markham, W., Brault, E. K., Khairy, M., Robuck, A. R., Goebel, M. E., Cantwell, M. G., Dickhut, R. M. & Lohmann, R. 2018. Time trends of Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in Antarctic Biota. *American Chemical Societ3*, 3(6): 6595 – 6604.

McKinney, M.A., De Guise, S., Martineau, D., Beland, P., Lebeuf, M. & Letcher, R.J. 2006. Organohalogen contaminants and metabolites in beluga whale (*Delphinapterus leucas*) liver from two Canadian populations. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 25: 1246 – 1257.

McKinney, M. A., Pedro, S., Dietz, R., Sonne, C., Fisk, A. T., Roy, D., Jenssen, B. M. & Letcher, R. J. 2015. A review of ecological impacts of global climate change on persistent organic pollutants and mercury pathways and exposure in arctic marine ecosystems. *Current Zoology*, 61(4), 617 – 628.

Mincks, S., Smith, C. R., Jeffreys, R. M., Sumida, P. 2008. Trophic structure on the west Antarctic peninsula shelf: Detritivory and benthic inertia revealed by $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ analysis. *Deep – sea Research*. 55, 2502 – 2514.

Mizukawa, K., Takada, H., Takeuchi, I., Ikemoto, T., Omori, K. Tsuchiya, K. 2009. Bioconcentration and biomagnification of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) through lower-trophic-level coastal marine food web. *Marine Pollution Bulletin*, 58: 1217 – 1224.

Moller, A., Xiw, Z., Sturm, R. & Ebinghaus, R. 2011. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and alternative brominated flame retardants in air and seawater of the European Arctic. *Environmental Pollution*, 159: 1577 – 1583.

Morales, P., Roscales, J. L., Muñoz – Arnanz, J., Barbosa, A. & Jiménez, B. 2022. Evaluation of PCDD/Fs, PCBs and PBDEs in two penguin species from Antarctica. *Chemosphere*, 286(3): 131871. °

Na, G., Liu, C., Wang, Z., Ge, L., Ma, X. & Yao, Z. 2011. Distribution and characteristic of PAHs in snow of Fildes Peninsula. *Journal of Environmental Sciences*. 23(9): 1445 – 1451.

Nizzetto, L., Gioia, R., Li, J., Borga, K., Pomati, F., Bettinetti, R., Dachs, J. & Jones, K., C. 2012. Biological pump control of the fate and distribution of hydrophobic organic pollutants in water and plankton. *Environmental Science & Technology*, 46: 3204 – 3211.

Orecchio, S. 2007. PAHs associated with the leaves of *Quercus ilex* L: extraction, GC-MS analysis, distribution, and sources: Assessment of air quality in the Palermo (Italy) area. *Atmospheric Environment*, 41(38): 8669 – 8680.

Pan, Y., Tsang, D. C. W., Wang, Y., Li, Y. & Yang, X. 2016. The photodegradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in various environmental matrices: Kinetics and mechanisms. *Chemical Engineering Journal*, 297: 74 – 96.

Peterson, B. J. & Fry, B. 1987. Stable isotopes in ecosystems studies. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 18: 293 – 320.

Post, D., M. 2002. The long and short food – chain length. *Trends in Ecology and Evolution*. 17, 269 – 277.

Poulsen, A. H., Landrum, P. F., Kawaguchi, S., Bengston – Nash, S. 2013. Dietary exposure of Antarctic krill to p,p' – DDE: Uptake kinetics and toxicological sensitivity in a key polar species. *Environmental Pollution*. 175, p. 92 – 99.

Pozo, K., Gómez, V., Tucca, F., Galbán – Malagón, C., Ahumada, R., Rudolph, A., Klánová, J. & Lammel, G. 2022. Multicompartmental análisis of POPs and PAHs in Concepción Bay, central Chile: Part II – Air – sea exchange during austral summer. *Marine Pollution Bulletin*, 177.

Pribylova, P., Kares, R., Boruvkova, J., Cupr, P., Prokes, R., Kohoutek, J., Holoubek, I., Klanova, J., 2012. Levels of persistent organic pollutants and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air of central and Eastern Europe. *Atmospheric Pollution Research*, 3(4): 494–505.

Quezada – Romegialli, C., Jackson, A. L. & Harrod, C. 2017. tRophic Position, an R package for the Bayesian estimation of trophic position from consumer stable isotope ratios. *Methods in Ecology and Evolution*. 9(6): 1592 – 1599.

Ríos, J. M., Mammana, S. B., Moreira, E., Poma, G., Malarvannan, G., Barrera – Oro, E., Covaci, A., Cioccom N. F. & Altamirano, J. C. 2021. Accumulation of PBDEs and MeO – PBDEs in notothenioid fish from the South Shetland Islands, Antarctica: An interspecies comparative study. *Marine Pollution Bulletin* (168).

Roca – Martí, M. 2017. Carbon export from the upper water column of the polar oceans by using natural radionuclides. *Environmental Science and Technology*.

Rodenburg, L. A., Meng, Q., Yee, D. & Greendield, B. K. 2014. Evidence for photochemical and microbial debromination of polybrominated diphenyl ether flame retardants in San Francisco Bay sediment. *Chemosphere*, 106: 36 – 43.

Rotander, A., van Bavel, B., Riget, F., Auousson, G.A., Polder, A., Gabrielsen, G.W., Vikingsson, G., Mikkelsen, B. & Dam, M. 2012. Methoxylated polybrominated diphenyl ethers (MeO-PBDEs) are major contributors to the persistent organobromine load in sub-Arctic and Arctic marine mammals, 1986–2009. *Science of the Total Environment*, 416: 482 – 489.

Sanchís, J., Cabrerizo, A., Galbán – Malagón, C., Barceló, D., Farré, M. & Dachs, J. 2015. Unexpected occurrence of volatile dimethyl siloxanes in Antarctic soils, vegetation, phytoplankton, and krill. *Environmental Science and Technology*, 49(7), 4415 – 4424.

- Sarmiento, J. L., & Gruber, N. 2006. Ocean Biogeochemical Dynamics. Princeton University Press.
- Siddiqi, M. A., Laessing, R. H. & Reed, K. D. 2003. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs): New Pollutants – Old Diseases. *Clinical Medicine & Research*, 1(4): 281 – 290.
- Stock, B. C., Jackson, A. L., Ward, E. J., Parnell, A. C., Phillips, D. L. & Semmens, B. X. 2018. Analyzing mixing systems using a new generation of Bayesian tracer mixing models. *PeerJ* 6:e5096 <https://doi.org/10.7717/peerj.5096>
- Sun, H., Li, Y., Hao, Y., Zhu, Y., Yang, R., Wang, P., Zhang, Q. & Jiang, G. 2020. Bioaccumulation and trophic transfer of polybrominated diphenyl ethers and their hydroxylated and methoxylated analogues in polar marine food webs. *Environmental Science and Technology*, 54: 15086 – 15096
- Sun, H., Li, Y., Wang, P., Yang, R., Pei, Z., Zhang, Q. & Jiang, G. 2022. First report on hydroxylated and methoxylated polybrominated diphenyl ethers in terrestrial environment from the Arctic and Antarctica. *Journal of Hazardous Materials*, 424: 127644.
- Ter Schure, A. F. H., Larsson, P., Merila, J. & Jonsson, K. I. 2002. Latitudinal fractionation of polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls in frogs (*Rana temporaria*). *Environmental Science & Technology*, 36: 5057 – 5061.
- Totten, L. A., Brunciak, P.A., Gigliotti, C. L., Dachs, J., Glen, T. R., Nelson, E. D. & Eisenreich, S. J. 2001. Dynamic water exchange of the polychlorinated biphenyls in the New York – New Jersey harbor estuary. *Environmental Science & Technology*, 35: 3834 – 3840.
- UNEP. 2015. Guidance on the Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants. UN Environment Programme, Stockholm Convention: What are POPs? <http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx>
- Vander Zanden, M. J. & Rasmussen, J. B. 2001. Variation in $\delta^{15}\text{N}$ and $\delta^{13}\text{C}$ trophic fractionation: implications for aquatic food web studies. *Limnology and Oceanography* (46): 2061 – 2066.
- Vecchiato, M., Argiriadis, E., Zambon, S., Barbante, C., Toscano, G., Gambaro, A. & Piazza, R. 2014. Persistent Organic Pollutants (POPs) in Antarctica: Occurrence in continental and coastal surface snow. *Microchemical Journal*.
- Vecchiato, M., Zambon, S., Argiriadis, E., Barbante, C., Gambaro, A. & Piazza, R. 2015. Polychlorinated biphenyls (PCBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in Antarctic ice – free areas: Influence of local sources on lakes and soils. *Microchemical Journal*, 120: 26 – 33.
- Vergara, E., Hernández, V., Munikittrick, K. R., Barra, R., Galbán – Malagón, C. & Chiang, G. 2019. Presence of organochlorine pollutants in fat and scats of pinnipeds from the Antarctic Peninsula and South Shetland Islands, and their relationship to trophic position. *Science of the Total Environment*, 685: 1276 – 1283.
- Wang, Y., Li, P. H., Li, H. L., Liu, X. H. & Wang, W. X., 2010. PAHs distribution in precipitation at Mount Taishan: China. Identification of sources and meteorological influences. *Atmospheric Research*, 95(1): 1 – 7.
- Wang, P., Zhang, Q., Wang, T., Chen, W., Ren, D., Li, Y. & Jiang, G. 2012. PCBs and PBDEs in environmental samples from King George Island and Ardley Island, Antarctica. *Royal Society of Chemistry*, 2: 1350 – 1355.

- Wang, P., Li, Y., Zhang, Q., Yang, Q., Zhang, L., Liu, F., Fu, J., Meng, W., Wang, S., Sun, H., Zheng, S., Hao, Y., Liang, Y. & Jiang, G. 2017. Three – year monitoring of atmospheric PCBs and PBDEs at the Chinese Great Wall Station, West Antarctica: Levels, chiral signature, environmental behaviors and source implication. *Atmospheric Environment*, 150: 407 – 416.
- Wania, F. & Mackay, D. 1995. A global distribution model for persistent organic chemicals. *Science of the Total Environment*. 160 – 161: 211 – 232.
- Wania, F. & Mackay, D. 1999. Global chemical fate of a – hexachlorocyclohexane. 2. Use of a global distribution model for mass balancing, and trend prediction. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 18(7): 1400 – 1407.
- Weber, K. & Goerke, H. 2003. Persistent organic pollutants (POPs) in Antarctic fish: level, patterns, changes. *Chemosphere*, 53: 667 – 678.
- Wever, R. & Van der Horst, M. A. 2013. The role of vanadium haloperoxidases in the formation of volatile brominated compounds and their impact on the environment. *Dalton Trans.*, 42: 11788 – 11786.
- White, S. S., Fenton, S. E. & Hines, E. P. 2011. Endocrine disrupting properties of perfluorooctanoic acid. *Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*, 127 (1 – 2): 16 – 26.
- Wild, S., McLagan, D., Schlabach, M., Bossi, R., Hawker, D., Cropp, R., King, C. K., Stark, J. S., Mondon, J. & Bengston – Nash, S. 2015. An Antarctic research station as a source of brominated and perfluorinated persistent organic pollutants to the local environment. *Environment Science & Technology*, 49: 103 – 112.
- Wiseman, S. B., Wan, Y., Chang, H., Zhang, X., Hecker, M., Jones, P. D. & Giesy, J. P. 2011. Polybrominated diphenyl ethers and their hydroxylated/methoxylated analogs: Environmental sources, metabolic relationships, and relative toxicities. *Marine Pollution Bulletin*, 63: 179 – 188.
- Wolschke, H., Meng, X. Z., Xie, Z., Ebinghaus, E. & Cai, M. 2015. Novel flame retardants (N – FRs), polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and dioxin – like polychlorinated biphenyls (DL – PCBs) in fish, penguin and skua from King George Island, Antarctica. *Marine Pollution Bulletin*, 96(1 – 2): 513 – 518.
- Yogui, G. T. & Sericano, J. L. 2009. Polybrominated diphenyl ether flame retardants in the US marine environment: A review. *Environment International*, 35: 655 – 666.
- Zhang, K., Wan, Y., Jones, P. D., Wiseman, S., Giesy, J. P. & Hu, J. 2012. Occurrences and fates of hydroxylated polybrominated diphenyl ethers in marine sediments in relation to trophodynamics. *Environmental Science & Technology*, 46: 2148 – 2155.
- Zhang, L., Duckhut, R., DeMaster, D., Pohl, K., Lohmann, R. 2013. Organochlorine pollutants in Western Antarctic Peninsula sediments and benthic deposit feeders. *Environmental Science & Technology*. 47, 11, p. 5643 – 5651.

Anexos

Figura 10 Análisis de regresiones lineales no paramétricas por muestras (tomadas en diferentes fechas durante la campaña de muestreo entre los valores en logaritmo de BCF, BAF y BMF vs valores de Log Kow.

Tabla 4 Coeficientes de los análisis de regresión no paramétrica para el factor de bioconcentración vs LogKow por muestra. * = <0.05; *** = <0.001.

BCF vs LogKow					
Fecha	Muestra	Pendiente	Intercepto	R ²	<i>p value</i>
02-dic	S1	- 0,0576	4,3498	0,01061	0,792
06-dic	S4	0,5318	-0,9863	0,4052	0,0478 *
16-dic	S5	0,2213	1,6814	0,1112	0,3464
21-dic	S6	0,07372	2,47914	0,04108	0,5744
27-dic	S7	0,47374	-0,50222	0,8192	0,000789 ***
03-ene	S8	-0,1971	45.420	0,01483	0,755
08-ene	S9	0,46486	-0,02871	0,3905	0,05339
13-ene	S10	0,1037	2,6058	0,04478	0,5847
17-ene	S11	-0,06778	4,01075	0,04941	0,5371
27-ene	S12	0,02506	2,76798	0,005884	0,8332

Tabla 5 Coeficientes de los análisis de regresión no paramétrica para el factor de bioacumulación vs LogKow por muestra. * = <0.05.

BAF vs LogKow					
Fecha	Muestra	Pendiente	Intercepto	R ²	<i>p value</i>
02-dic	S1	0,07703	2,94015	0,09024	0,4322
06-dic	S3	0,3771	0,109	0,4131	0,04504 *
16-dic	S4	0,0472	2,8609	0,01559	0,7311
21-dic	S5	0,263	0,7395	0,1244	0,3175
27-dic	S6	0,4287	-0,1543	0,383	0,05644
03-ene	S7	-0,2153	4,9039	0,0894	0,4345
08-ene	S8	0,4239	0,5956	0,4311	0,0392 *
13-ene	S9	0,6888	-1,4884	0,6086	0,01313 *
17-ene	S10	0,1893	2,1632	0,2785	0,1169
27-ene	S11	0,5593	-0,7799	0,3951	0,06981

Tabla 6 Coeficientes de los análisis de regresión no paramétrica para el factor de biomagnificación vs LogKow por muestra. * = <0.05.

BMF vs LogKow					
Fecha	Muestra	Pendiente	Intercepto	R ²	<i>p value</i>
02-dic	S1	0,09835	-1,16108	0,06608	0,5043
16-dic	S4	-0,5386	4,3243	0,3377	0,07808
21-dic	S5	0,09031	-1,02814	0,005932	0,8325
27-dic	S6	0,5037	-3,8388	0,4803	0,0263 *
03-ene	S7	-0,5663	4,3307	0,2822	0,1411
08-ene	S8	0,4455	-3,6779	0,08719	0,4405
13-ene	S9	0,04146	0,40461	0,005377	0,8513
17-ene	S10	-0,2784	2,501	0,2784	0,1443
27-ene	S11	0,6075	-4,5669	0,5173	0,02896 *

Figura 11 Valores de pendientes de las regresiones lineales calculadas para Log BCF (A) y Log BAF (B) para cada fecha de muestreo. Valores suavizados para obtener una línea de tendencia. Gráfico C, para BMF. Área gris muestra el intervalo de confianza (0.95) para los datos.